

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Studienschwerpunkt Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose

Masterthese

Projektbericht und Entwicklungsdokumentation des Films

Mein Weg in die Welt

Lichtblicke und Hürden eines
hörbeeinträchtigten Kindes während
Kindheit und Pubertät

Abb. 1

Eingereicht von: Christoph Siebenhaar
Zuständige Mentorin: Daniela Nussbaumer
Eingereicht am: 20.6.2017

Abstract

Die Filmdokumentation «Mein Weg in die Welt» bildet das Kernstück dieser Entwicklungsarbeit. Sie zeigt die Entwicklung unseres hörbeeinträchtigten Sohnes. Der Projektbericht versucht die persönlichen Erfahrungen zusammen mit der wissenschaftliche Auseinandersetzung zum Thema Hörbeeinträchtigung in einen allgemeingültigen Kontext zu stellen.

Selbstbetroffene Jugendliche, Eltern, Studierende und Fachpersonen erhalten zusammen mit dem ersten Film «Mein Weg zur Sprache» Einblick in eine Familie, in welcher die bilinguale Erziehung in Laut- und Gebärdensprache vom Babyalter bis in die Adoleszenz einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Daneben werden Themen wie Integration/Separation, Identität, Berufswahl und Geschwister angesprochen.

Die Evaluation weist darauf hin, dass der Film eine sehr positive Ausstrahlung hat, das Sowohl-als-auch zeigt und er damit zu weiterführenden Diskussionen anregt.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	6
2	Einleitung	7
2.1	Ausgangslage.....	7
2.2	Zielsetzung: Die vorliegende Masterarbeit beinhaltet zwei Teile:	7
3	Theoretische Grundlagen	9
3.1	Medizinisch-technische Versorgung	9
3.1.1	Hörgeräte	9
3.1.2	Cochlea Implantat	10
3.2	Schulische Integration	13
3.2.1	Entstehung und Entwicklung der Integrationsidee	13
3.2.2	Einzelintegration – die häufigste Schulungsform für hörbeeinträchtigte Kinder	14
3.2.3	Das Bundesgericht stärkt schulische Integration	16
3.3	Separation von hörbeeinträchtigten Kindern in Sonderschulen	16
3.3.1	Die Entstehung von Sonderschulen	16
3.3.2	Rückgang der Sonderschulzahlen im Bereich Hörbeeinträchtigung	17
3.3.3	Warum es die Sonderschule trotzdem braucht	18
3.3.4	Hoher Qualitätsstandard an Sonderschulen	20
3.4	Geschwister hörbeeinträchtigter Kinder	21
3.4.1	Die Situation der Geschwister hörbeeinträchtigter Kinder in der Literatur	21
3.4.2	Die Herausforderungen für die Geschwister	21
3.4.3	Die Chancen für die Geschwister behinderter Kinder	23
3.5	Identität.....	23
3.5.1	Allgemeine Theorien zur Identitätsfindung.....	23
3.5.2	Entwicklungsstufen zur eigenen Identität mit Bezug zur Hörbeeinträchtigung	24
3.5.3	Identitätsfindung und CI	28
3.5.4	Identitätsfindung in der Gehörlosenkultur	28
3.6	Berufsfindung	29

3.6.1	Übersicht über die Bildungswege in der Schweiz	29
3.6.2	Sekundärstufe II: Die allgemeinbildende Schule (Gymnasium / Fachmittelschule).....	29
3.6.3	Sekundärstufe II: Die berufliche Grundausbildung	30
3.6.4	Tertiärstufe	30
3.6.5	Hörbeeinträchtigte Jugendliche mit gymnasialer Ausbildung	31
3.6.6	Hörbeeinträchtigte Jugendliche mit beruflicher Grundausbildung	31
4	Übersicht über die wichtigsten Daten in der Entwicklung von Andrin Siebenhaar	33
5	Planung und Durchführung des Filmprojekts	36
5.1	Filmprojekt.....	36
5.2	Planung	36
5.2.1	Inhaltliches und Drehbuch.....	36
5.2.2	Terminplanung	37
5.3	Finanzierung.....	38
5.4	Technisches Wissen	39
5.4.1	Seitenverhältnis	39
5.4.2	Veränderungen beim Filmen und Schneiden.....	39
5.4.3	Autodidaktische Lernwege	40
6	Evaluation der Filmdokumentation durch Expertengruppen	41
6.1	Interviews mit Expertinnen/Experten und weiteren Evaluatorinnen.....	41
6.2	Auswertung der Interviews	42
6.2.1	Spontane Rückmeldungen zum Filmentwurf aus technischer Sicht	42
6.2.2	Spontane Rückmeldungen zum Filmentwurf aus inhaltlicher Sicht	42
6.2.3	Ist die Entwicklung des bilingualen Weges nachvollziehbar?	43
6.2.4	Relevanz des Filmes für die Zielgruppe der Eltern hörbeeinträchtigter Kinder	43
6.2.5	Relevanz des Filmes für die Zielgruppe der Fachpersonen im Bereich Hören	44
6.2.6	Relevanz des Filmes für Studierende der HfH und Heilpädagogen	44
6.2.7	Umsetzung der Kapitel «Integration» und «Separation»	44
6.2.8	Umsetzung des Kapitels Grenzen und Chancen von technischen Hilfsmitteln	44
6.2.9	Umsetzung des Kapitels Geschwister.....	45

7	Diskussion	46
7.1	Diskussion zu den theoretischen Grundlagen	46
7.1.1	Integration und Separation	46
7.1.2	Chancen und Grenzen der modernen Technik	48
7.1.3	Identität.....	49
7.2	Diskussion zum Film	50
7.2.1	Allgemeine Eindrücke zu Technik und Gehalt	50
7.2.2	Nachvollziehbarkeit einer bilingualen Entwicklung	50
7.2.3	Relevanz für die einzelnen Zielgruppen.....	51
7.2.4	Rückmeldungen zu den Filmkapiteln Integration und Separation	51
7.2.5	Möglichkeiten und Grenzen der technischen Hilfsmittel	52
7.2.6	Achtsamkeit auf die Situation der Geschwister	52
7.3	Fazit und Ausblick für die weitere Filmarbeit.....	53
8	Abbildungsverzeichnis	54
9	Literaturliste.....	56

1 Vorwort

Viele Studierende der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich haben den ersten Film «Mein Weg zur Sprache – oder wie ein hörbehindertes Kind die Welt entdeckt» gesehen, welcher die Entwicklung unseres Sohnes von Geburt bis zum Alter von sechs Jahren zeigt. Gerne möchte ich Studierenden und Interessierten einen Einblick in die weitere Entwicklung bis zur Pubertät geben und dabei viele Facetten der Hörbeeinträchtigung aufzeigen und verständlich machen.

Über die zahlreichen Facetten von Hörbeeinträchtigung gibt es viele Studien und umfangreiche Literatur. Meine 40-minütige Filmdokumentation kann deshalb nur einzelne Aspekte beleuchten. Dabei habe ich versucht, eine sinnvolle Verdichtung vorzunehmen und mich auf die Aspekte zu konzentrieren, welche mir zentral und wesentlich erscheinen.

Nicht zuletzt hoffe ich, dass diese Entwicklungsdokumentation anderen Familien und Betroffenen Mut macht, sich für ihre Anliegen und Rechte einzusetzen und den eigenen Weg zu suchen. Auch diese zweite Filmdokumentation möchte nicht als der Weisheit letzter Schluss gelten, sondern dabei unterstützen, sich eigene Vorstellungen zu erarbeiten und eine eigene Identität in der Beziehung zu Hörenden und Gehörlosen zu entwickeln.

Mein Dank gilt den vielen Mitwirkenden des Filmprojekts:

Kameramänner:	Jörg Vieli, Miro Siebenhaar
Interviewerin/Interviewer im Film:	Corinne Stutz, Andrin Siebenhaar
Interviewpartnerinnen und Interviewpartner:	Corinne Suter, Ursula Rey, Rahel Lindegger, Susanne Kehl-Rheinegger, Marcel Müller, Steve De Cianni, Tanja, Lara, Andrin Siebenhaar
Unterstützung für technische Fragen:	Carlotta Holy Steinemann, Andrin Siebenhaar
Finanzielle Unterstützung:	Stiftung Hören und Verstehen, Max Bircher Stiftung, Schweizerischer Gehörlosenbund SGB – FSS
Expertinnen und Experten und weitere Evaluatorinnen des Films:	Anuschka Füglistler, Heidi Stocker, Lukas Berweger, Marianne von Orelli, Nelli Peters, Nicole Frei, Patrizia Mauro, Peter Bachmann

2 Einleitung

2.1 Ausgangslage

Im Frühling 2001 wurde unser zweites Kind Andrin geboren. Damals wurde in der Geburtsklinik nach der Geburt noch kein Hörscreening gemacht. So bemerkten wir erst nach einem Jahr, dass unser Sohn gehörlos ist. Wir waren schockiert und trauerten. Schnell wurden wir aktiv und besuchten andere Eltern und Personen, welche mit dem Thema der Hörbeeinträchtigung vertraut waren. Wir erhielten Ratschläge, wie wir unseren Sohn unterstützen sollten. Dabei wurde schnell klar, dass es ganz unterschiedliche Positionen gibt, und wir stellten auch fest, dass bedeutende Spannungen zwischen diesen Positionen herrschten. Es war uns ein Anliegen, mit unserem ersten Film «Mein Weg zur Sprache – oder wie ein hörbehindertes Kind die Welt entdeckt» zu einer sachlichen Diskussion anzuregen und beizutragen.

Die erste 30-minütige Filmdokumentation von Andrins Entwicklungsgeschichte fand viel Anklang. Zahlreiche Eltern und vor allem viele Studierende der Hochschule für Heilpädagogik erkundigten sich nach der Fortsetzung seiner weiteren Entwicklung. Mit dieser Masterarbeit und dem Film «Mein Weg in die Welt – Lichtblicke und Hürden eines hörbeeinträchtigten Kindes während Kindheit und Pubertät» möchte ich diesem Wunsch nachkommen. H. Hauri, Stiftungspräsident der Max Bircher Stiftung, schreibt dazu: «Wir stufen das vorliegende Projekt als wichtig ein, da damit auch bilinguale Entwicklungen dokumentiert werden.»

2.2 Zielsetzung: Die vorliegende Masterarbeit beinhaltet zwei Teile:

1. Der **Film** dokumentiert die bilinguale Entwicklung eines hörbeeinträchtigten Kindes, welches in der Schweiz aufwächst.
2. In der Masterthese werden die **theoretischen Grundlagen** der medizinisch-technischen Versorgung, der Schulung von hörbeeinträchtigten Kindern, der Identitätsfindung und der Geschwisterthematik dargelegt und diskutiert.
In der Diskussion werden Bezüge zwischen den Filmtexten und den theoretischen Grundlagen hergestellt und besprochen. Die Masterthese beinhaltet zudem eine **Evaluation des Filmentwurfs** durch Expertinnen und Experten mittels Interviews und die **Diskussion** der geäußerten Meinungen dieser Expertinnen und Experten.

Im Rahmen der Masterthese sollen insbesondere folgende aktuelle und relevante Themen hinsichtlich Umgang mit Hörbeeinträchtigung bei Kindern angesprochen werden:

- Aufzeigen einer bilingualen Entwicklung eines hörbeeinträchtigten Kindes
- Vor- und Nachteile, sowie Grenzen von separativen und integrativen Schulungsformen
- Ermutigung der hörbeeinträchtigten Kinder, Jugendlichen und ihren Familien, ihren Weg zu suchen und sich für ihre Anliegen und Rechte einzusetzen

- Darlegung der Möglichkeiten und Grenzen der technischen Entwicklung im Bereich Kompensation der Hörbeeinträchtigung
- Hinweis an die Eltern hörbeeinträchtigter Kinder, dass auch deren Geschwister ihren Platz zugesprochen erhalten
- Ermutigung der jungen, hörbeeinträchtigten Menschen, ihre eigene Identität zwischen und in den verschiedenen Lebenswelten zu finden

3 Theoretische Grundlagen

Für die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen fokussierte ich mich auf möglichst aktuelle Beiträge der Zeitschrift «Hörgeschädigtenpädagogik» des Median Verlages und weitere Literatur. Aussagen im Film, welche einen Bezug zu dieser Literatur aufweisen, wurden jeweils mit einer dreistelligen Zahl versehen, beispielsweise mit (113). Diese Zahl verweist auf die jeweilige Filmaussage im Anhang.

3.1 Medizinisch-technische Versorgung

3.1.1 Hörgeräte

Schwerhörige Kinder wurden lange Zeit mit einfacher Verstärkung entlang des ganzen Frequenzspektrums mithilfe von **Hörgeräten** unterstützt. Technisch wurden die Hörgeräte immer ausgereifter, indem sie ermöglichten, Frequenzen unterschiedlich zu verstärken, je nach Bedürfnis des Kindes. Die heutigen klassischen, digitalen Hörhilfen haben noch weitere Funktionen. Sie unterdrücken Störschall und Rückkoppelungsgeräusche und können Frequenzbereiche, in denen das Kind wenig hört, in andere Frequenzbereiche umwandeln. Seit der Diagnose hat unser Sohn die dritten Hörgeräte. Er trägt im Moment ein Hörgerät auf der rechten Seite. Trotz Sparmassnahmen bei der IV mussten wir bisher keine Mehrkosten tragen. Wählt man das beste und modernste Gerät, können für die Eltern schnell ein paar Tausend Franken zu entrichten sein. Kinder und Jugendliche sind diesbezüglich noch bessergestellt. Ihre Pauschalen sind deutlich höher als die Pauschalen für Erwachsene. Kinder erhalten eine Pauschale von Fr. 4170.—, Erwachsene nur noch Fr. 1650.— für eine beidseitige Versorgung (Stand 2016). Moderne Geräte kosten ca. Fr. 8000.-. Kann man sich diesen Betrag nicht leisten, gibt es noch die Möglichkeit, an eine Ombudsstelle zu gelangen. Es kann dann eine Härtefallregelung angewendet werden, welche eine höhere Kostenbeteiligung durch die IV zur Folge hat. Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Hörgeräten darf nur durch speziell ausgebildete und geprüfte Pädakustikerinnen und Pädakustiker durchgeführt werden. Die Kleinkindversorgung ist sehr anspruchsvoll. Ein grosses Wissen und viel Erfahrung sind erforderlich. Diese Regelung ist sicher sinnvoll. Erwachsene können dann aus dem weiten Feld von Akustikerinnen und Akustikern auswählen. Es bestehen enorme Unterschiede, ob man ein Hörgerät in einer Apotheke für ein paar hundert Franken kauft (analog einer Lesebrille) oder sich bei einer Akustikerin / einem Akustiker eine massgeschneiderte Hörhilfe anpassen lässt.

Abb. 2

3.1.2 Cochlea Implantat

Seit 1984 wurden in Deutschland ca. 10'000 Personen mit einem **Cochlea-Implantat** (CI) versorgt. In der Schweiz (10-mal weniger Einwohnerinnen und Einwohner) tragen 2600 Personen ein CI (Stand 2015). Die Funktionsweise dieser Implantate möchte ich hier nicht ausführlich beschreiben. Die Homepage von [pro audito schweiz](http://proaudito.schweiz) gibt zum Beispiel einen guten Überblick über die verschiedenen Hörhilfen. Die wichtigsten Fakten werden im folgenden Abschnitt aufgelistet:

- Das CI wird in die Hörschnecke gelegt, umgeht das natürliche Ohr mit Ohrmuschel, Trommelfell, Hammer, Amboss und Steigbügel und nutzt das körpereigene System des Hörnervs und des Gehirns.
- Das Implantat löste anfänglich in der Welt der Gehörlosen grosse Widerstände aus. Man sah und sieht damit die Kultur der Gehörlosenwelt gefährdet.
- Heute befürwortet der SGB (Schweizerische Gehörlosenbund) die Versorgung mit Cochlea Implantaten, weist aber auf die Wichtigkeit einer bilingualen Erziehung hin.
- Die Kosten für ein CI werden von der IV vollumfänglich übernommen.
- Gehörlose Kinder werden immer jünger implantiert. So kann heute bereits mit 6 Monaten operiert werden. Meist werden bei Babys gerade beide Seiten gleichzeitig implantiert.
- Die frühe Versorgung mit Cochlea-Implantaten hat in vielen Fällen zu Verbesserungen in der Sprachwahrnehmung und der Sprachproduktion geführt. Der Erfolg ist medizinisch unbestritten. Es gibt dabei eine grosse Variabilität und das CI kann den Hörverlust auf keinen Fall „heilen“.
- Die Implantation ist sehr teuer und in ärmeren Ländern ist die Versorgungsdichte deutlich kleiner. Es bedarf einer sehr guten und hochstehenden medizinischen Betreuung und Begleitung, damit der Nutzen vorhanden ist.
- Beim CI wird ein Draht mit ca. 22 Elektroden eingesetzt. Sie sind zuständig für die verschiedenen Frequenzen.
- Es braucht Geduld und viel Übung damit das Verstehen mit dem CI zum Tragen kommt.

3.1.2.1 Der Zeitpunkt der Implantation

Die Medizin ist sich weitgehend einig, dass eine frühe Implantation viele Vorteile mit sich bringt. Verschiedene Fachbeiträge weisen darauf hin. So schreiben Hintermair, Knoors, Marschark,:

Eine frühe Versorgung mit Cochlea-Implantaten hat so für viele gehörlose/schwerhörige Kinder – keineswegs aber bei allen – zu eindrucksvollen Verbesserungen in Sprachwahrnehmung **(204-206)** und Lautsprachentwicklung geführt.....Die Cochlea-Implantation hat zudem den Abstand zwischen gehörlosen/schwerhörigen und hörenden Kindern in Bezug auf Lautsprachekompetenz und auf die Leistungen in Literalität verringert, auch wenn die Lücken noch nicht gänzlich geschlossen sind (2014, S.49).

Als optimales Zeitfenster für die Implantation der Kleinkinder wird in der Literatur das Alter zwischen 0;6 und 4;0 angegeben **(208-209)**. Implantationen im Alter von 15 Jahren oder älter bringen meist wenig Erfolg. Auch Laszig meint:

«Schmerzlich mussten wir lernen, dass eine angeborene Taubheit so früh wie möglich zu versorgen ist. Jugendliche oder junge Erwachsene hatten und haben auch noch heute keinen wesentlichen Nutzen, abgesehen von einigen wenigen, sehr seltenen Ausnahmen» (2014, S. 48).

In der Literatur habe ich nach Untersuchungen gesucht, welche das Implantationsalter der Kleinkinder mit den Fortschritten im Spracherwerb darstellen. Fündig geworden bin ich bei einer Arbeit von Gisela Szagun, welche sie 2011 in einer Fachzeitschrift publiziert hat. Untersucht wurden 140 CI-implantierte Kinder. Das Implantationsalter lag zwischen 6 und 47 Monaten, alle Kinder wurden also vor ihrem 4. Lebensjahr implantiert. Hier wird auf die Wichtigkeit der Eltern und deren Bildungsstand hingewiesen, wenn Szagun schreibt:

... das Implantationsalter hatte darauf in der Querschnittstudie keinen, in der Längsschnittstudie einen milden Einfluss - mit Vorteil für jünger implantierte Kinder. Korrelationsstatistische Analysen ergaben keinen Zusammenhang zwischen Implantationsalter und sprachlichen Fortschritten. Sie zeigten jedoch, dass Kinder von Eltern mit höherem Bildungsstand und reichhaltiger Sprache bessere sprachliche Fortschritte machten (2011, S.6).

Szagun weist nochmals auf die Bedeutung der Förderung, insbesondere der elterlichen Förderung hin **(210)**:

Studien haben gezeigt, dass die Unterstützung durch die Eltern bei der Rehabilitation einen entscheidenden Einfluss auf die Sprachentwicklung der Kinder hat. Für Eltern bedeutet die Unterstützung ihres CI-Kindes eine besondere Anstrengung, Studien zeigen, dass ein starkes Engagement der Eltern bei der Rehabilitierung sich positiv auf den Spracherwerb auswirkt (2012, S.47).

3.1.2.2 Binaurale oder monaurale Versorgung mit Cochlea Implantaten

Während der Literaturrecherche und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema habe ich Aussagen zu Vor- und Nachteilen von binauralen oder monauralen Versorgung gefunden. Das CI - Forum von 2013 in Zürich war diesem Thema gewidmet, an welchem namhafte Referentinnen und Referenten gesprochen haben. Auch hier kann ich auf die Mitschriften und Präsentationen von pro auditio zurückgreifen. Frau KD Dr. med. Dorothee Veraguth hat über eine Untersuchung informiert, die mittels Sprachtest (u.a. Oldenburger Satztest in Ruhe und Störlärm) und Fragebogen (SSQ) durchgeführt wurde. Sie zeigt, dass das Sprachverständnis vor allem im Störlärm mit binauraler Versorgung besser ist. Die beidseitig mit CI versorgten Personen erleben dies als bessere Lebensqualität. Es dürfen aber keine zu hohen Erwartungen an eine binaurale Versorgung gestellt werden. Zwei Cochlea Implantate bedeuten nicht doppelt so gutes Hörverstehen. Das Hörtraining braucht auch beim zweiten Implantat viel Zeit. Das Telefonieren bleibt oft schwierig.

Die Kombination von nur einem CI und einem Hörgerät hat aber auch Vorteile. An einem Vortrag beim CI - Forum von 2011 in St. Gallen erwähnte der ehemalige Leiter des CI-Zentrums Zürich Professor Dr. R. Probst einen anderen möglichen Vorteil der Kombination von Hörgerät und CI.

«Musik ist ein eigener, auditiver Wert. Wie viele sicher wissen, klingt die Musik mit dem Implantat nicht gut, der Raum fehlt und mit einer solchen Kombination (Hörgerät und CI) kann die Raum- und Musikkomponente besser weitergegeben werden» (Probst, 2011).

Auch Professor Meyer weist darauf hin, dass das Nutzen des Restgehörs mithilfe eines Hörgerätes folgende Vorteile **(212)** bringen kann:

Es gibt einige Studien mit Kindern und Erwachsenen. Aus Beobachtungen der Studien kann man sagen, dass der Schall natürlicher klingt, die eigene Stimme wird besser wahrgenommen, man hat ein klareres Hören, ein besseres Lokalisieren, die Eigenschaften der menschlichen Stimme kann man durch die tiefen Frequenzen besser unterscheiden, es gibt eine vergrößerte Sicherheit im Alltag, Musikhören ist angenehmer (2013, S. 15f).

3.1.2.3 Das Nutzen der Gebärdensprache und das Erlernen einer Erstsprache mit Cochlea - Implantat

Im Film wird die Frage gestellt, ob es die Gebärdensprache überhaupt noch braucht **(213)**. Die wissenschaftliche Erörterung dieser Frage bewegt sich in Zonen der Dogmen und Überzeugungen. Es gibt Verfechter, welche diese Frage mit ja beantworten würden, andere verneinen es. Die Gebärdensprache und ihre Kultur werden sicher noch lange existieren. In den weniger entwickelten und ärmeren Ländern werden CI - Implantationen selten bleiben und nach den heutigen Erkenntnissen ist es wichtig, dass alle Kinder früh eine Erstsprache erhalten. In ärmeren Ländern wird das die Gebärdensprache sein. Diese ermöglicht den Zugang zu Sprache, Weltwissen und Kognition. In der reichen westlichen Welt werden zukünftig wohl fast alle hochgradig schwerhörigen und gehörlosen Kinder implantiert werden. Die unterschiedlichen Entwicklungsverläufe von CI-implantierten Kindern, welche in der Zürcher Longitudinalstudie untersucht wurden (Truninger 2015), zeigen, dass das CI nicht immer eine gute Entwicklung garantiert. Es gibt Kinder, die mithilfe der technischen Hilfsmittel relativ leicht in die Sprache finden und sich gut entwickeln. Daneben gibt es aber auch Kinder, die trotz der Cochlea Implantate eine sehr langsame Sprachentwicklung zeigen. Bei ihnen ist es besonders wichtig, dass sprachlich auch visuelle Alternativen (Gebärdensprache) zur Verfügung stehen. Hintermair et al. erwähnen:

«Es ist aber aus zahlreichen Gründen (u.a. die Entwicklungsergebnisse nach Cochlea-Implantationen betreffend) dass hörende Eltern und Fachleute für die Erziehung und Bildung gehörloser und schwerhöriger Kinder Gebärdensprache ebenso wertschätzen wie Lautsprache» (2014, S. 52).

Die Sprachforscherin Szagun (2012 S. 87) weist auf das Zeitfenster hin, in welchem Sprache gelernt werden kann. Hat das Kind zu wenig Nutzen vom CI um eine angemessene gesprochene Sprache aufzubauen, soll frühzeitig ein Zugang zu Gebärdensprache geschaffen werden, damit die kognitive Entwicklung nicht behindert wird.

3.2 Schulische Integration

3.2.1 Entstehung und Entwicklung der Integrationsidee

Die beiden Taubstummlehrer Samuel Heinicke (1727 – 1790) und Abbé Charles-Michel de L'Eppée (1712 – 1789) haben sich früh für hörbeeinträchtigte Kinder eingesetzt. Dabei entwickelten die Beiden unterschiedliche Ansätze. Während Heinicke einen eher oralen Weg zur Bildung von Taubstummen wählte, entwickelte Eppé Gebärdenzeichen. Daraufhin entstanden in Europa Taubstummenanstalten, welche als Internat geführt wurden, da die Kinder weit entfernt von ihren Eltern leben mussten.

In der **Verallgemeinerungsbewegung** im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts erhielt dann die Idee der Integration erstmals Auftrieb. Das Wissen, wie man Gehörlosen schulisches Wissen beibringt, sollte Allgemeingut in der Lehrerausbildung werden. Dazu wollte man Taubstummenschulen in der Nähe der Lehrerseminare ansiedeln. Die auszubildenden Lehrpersonen erwarben so das nötige Fachwissen, damit sie im ganzen Lande hörbeeinträchtigte Kinder in der Volksschule unterrichten konnten.

Die Verallgemeinerungsbewegung hatte ihre Blüte im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Sie war getragen von der Idee, taubstumme Kinder zusammen mit Hörenden in der damaligen Volksschule zu unterrichten. Um das umsetzen zu können, sollten die zukünftigen Lehrer während ihres Schullehrseminars, also bereits während ihrer Ausbildung, mit der Methodik des Taubstummenunterrichts vertraut gemacht werden (Leonhardt, Hrsg., 2009, S.10).

Diese hehren Ziele erlitten in der damaligen Zeit aber Schiffbruch. Es bedarf grossen Wissens und Aufwands, hörbeeinträchtigte Kinder zielführend zu unterrichten. Die Klassengrössen und die mangelnde Hörtechnik trug sicherlich auch zum Scheitern dieses Vorhabens bei. In der Folge entstanden zahlreiche Taubstummenonderschulen.

Treibende Kraft in der Integrationsbewegung waren immer schon die **Eltern**. Auch heute noch tun sich viele Eltern schwer damit, ihre Kinder in eine Sonderschule mit Internat zu schicken. Zudem nahm die Idee einer inklusiven Schule immer mehr Form an. Alle Kinder (behindert oder nicht behindert) sollen gemeinsam an einer Schule unterrichtet werden. Diese Haltung wird auch aus menschenrechtlicher Sicht unterstützt. Sie erreichte den Höhepunkt in der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention:

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives (inklusives) Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen (UN-Behindertenrechtskonvention, 2014, Artikel 24).

Den grossen Durchbruch zur Integration hörbeeinträchtigter Kinder hat aber vor allem die **Technik** begünstigt. Analoge und später digitale Hörhilfen können einen Teil der Beeinträchtigung kompensieren. Zudem wurde mit dem „künstlichen Ohr“ ein technisches Wunderwerk geschaffen, welches kaum für möglich gehalten wurde. Das CI schenkt vollständig ertaubten Kindern den Zugang zu Höreindrücken. Eine wichtige Folge dieser technischen Revolutionen war, dass die hörbeeinträchtigten Kinder nicht mehr taubstumm sind, sondern die Lautsprache gut produzieren können. Hört man sich die Sprache von Kindern

und Jugendlichen unter 25 Jahren an, findet man einen frappanten Unterschied im Vergleich zur Lautsprache von hörbeeinträchtigten Menschen, die über 50 Jahre alt sind und somit von dieser technischen Revolution erst spät profitieren konnten. Diese verbesserte sprachliche Ausdrucksform ermöglicht die Integration in vielen Fällen.

3.2.2 Einzelintegration – die häufigste Schulungsform für hörbeeinträchtigte Kinder

Die Einzelintegration von hörbeeinträchtigten Kindern ist momentan die häufigste Schulungsform. Viele Faktoren sprechen für diese Variante. Das Kind muss keine weiten Schulwege zurücklegen und kann den Kontakt zu Kindern aus der Nachbarschaft pflegen. Die im Folgenden aufgeführten Forschungsergebnisse sprechen mehrheitlich für eine Integration in Regelklassen am Wohnort.

Alexander M. **Hüther** verglich die Regelschule und die Förderschule mit Hilfe eines Elternfragebogens (Hüther, 2013 und 2015). Die Ergebnisse lassen sich folgendermassen zusammenfassen:

- Nach Aussagen der Eltern **(101)** verläuft die Schulzeit in der Integration in den meisten Fällen problemlos.
- In der Förderschule finden sich signifikant mehr Kinder mit starker Hörbeeinträchtigung.
- Kinder mit starker Hörbeeinträchtigung, welche die Regelschule besuchen, brauchen grosse Unterstützung **(104 – 105)** der Eltern.
- Kinder, die integriert beschult werden, haben grössere soziale Teilhabe im Freizeitbereich.
- Integrierte Kinder haben wenig Kontakt zu andern hörbeeinträchtigten Kindern, was für die Identitätsentwicklung schwierig ist.

Das Buch «Hörgeschädigte Schüler in der allgemeinen Schule» (Leonhardt, Hrsg., 2009) gibt Auskunft über die Chancen und Grenzen der Einzelintegration. Es lässt hörbeeinträchtigte Schüler, ihre Mitschüler, Lehrpersonen, Eltern und die Fachpersonen des mobilen Dienstes zu Wort kommen. Dabei werden leistungsmotivationale, emotionale und soziale Aspekte beleuchtet und somit eine breite Palette von Fragen abgedeckt. Nachteilig ist hier, dass gewisse Untersuchungen im Zeitraum zwischen 1999 und 2001 gemacht wurden. Damals hatte sich die neuste Technik von Hörhilfen noch nicht überall durchgesetzt, und die Ergebnisse sind somit für die heutige Situation vielleicht nicht mehr ganz repräsentativ. Einige wichtige Aussagen aus diesen Untersuchungen:

- Viele Kinder sind zufrieden mit ihrer Situation in der Integration. Die emotionale Integration **(201)** nimmt jedoch ab, je älter die Schülerinnen und Schüler werden.
- Der Kontakt zu andern Hörbeeinträchtigten ist gering.
- Gut die Hälfte der Lehrpersonen benutzte keine FM – Anlage **(108)** (Tonübertragungsanlage für schwerhörige Menschen).
- Die Kommunikationssituationen werden mehrheitlich positiv eingeschätzt, eine Ausnahme bilden hier die Gymnasialschülerinnen und -schüler.
- Die Anzahl der kommunikativen Kontakte unter den Schülerinnen und Schülern nimmt insgesamt mit zunehmendem Alter ab.

- Die Mitschülerinnen und -schüler sind in der Sekundarstufe weniger bereit, Rücksicht zu nehmen.
- Kritische Phasen oder Knackpunkte sind der Übergang von der Unterstufe in die Mittelstufe und die Zeit der Pubertät.

Draheim und Hintermair (2009) weisen darauf hin, dass hörbeeinträchtigte Kinder, welche die Regelschule besuchen, häufiger gemobbt werden als ihre hörenden Mitschülerinnen / -schüler. Eindrückliche Schilderungen finden sich im oben erwähnten Buch.

Hintermair et al. weisen in ihrem Buch darauf hin, dass hörbeeinträchtigte Schülerinnen / Schüler oft auch zusätzliche Probleme haben:

Erstens, dass die Gruppe der gehörlosen und schwerhörigen Schüler soziale, sprachliche und kognitive Merkmale aufweisen, die sich von denen ihrer hörenden Peers zum Teil geringfügig, zum Teil aber auch deutlich unterscheiden, und schliesslich konnten wir drittens aufzeigen, dass etwa 40 % der gehörlosen/schwerhörigen Schüler zusätzlich zu ihrem Hörverlust psychologische, neuropsychologische oder psychische Probleme aufweisen, die einen Einfluss auf das Lernen haben können. Aus diesen und anderen Gründen haben wir betont, dass gehörlose/schwerhörige Schüler nicht einfach hörende Schüler sind, die nicht hören können. Es wird deshalb nicht überraschen, wenn wir die Ansicht vertreten, dass gehörlose/schwerhörige Schüler eine grössere Bandbreite an Bildungsmöglichkeiten, Unterrichtsmethoden und möglichen schulischen Lernorten benötigen als man für hörende Schüler bereithält (2014, S.257).

Die folgende Darstellung gibt Auskunft über die aktuellen Schulungsformen in der Schweiz. Sie zeigt die verschiedenen Stufen zwischen Integration und Separation.

Integration - Schule am Wohnort	Sonderschulformen – Schulbesuch meistens nicht am Wohnort		
Einzelintegration hörbeeinträchtigter Kinder in der Regelklasse	Gruppenintegration in der Regelklasse mit Begleitung eines Heilpädagogen: z.B. Teilintegration Oberstufe an der SEK 3 in Zürich	Teilintegration in gewissen Lektionen: z.B. TIK ZGSZ (Sonderschule mit Teilintegrationsklasse in Zürich und Winterthur) mit der Integration in Fächern wie Sport, Zeichnen, Handarbeit und der Separation in kognitiven Fächern	Separation: z. B. Landenhof, Sekundarschule für Gehörlose in Zürich, Zentrum für Gehör und Sprache, Berufsschule für Hörgeschädigte

3.2.3 Das Bundesgericht stärkt schulische Integration

Am 13.4.2012 wies das Bundesgericht eine Beschwerde von Eltern ab, die verlangt hatten, dass ihr hörbeeinträchtigtes Kind eine Sonderschule besuchen dürfe. Zuvor hatte der Regierungsrat entschieden, dass der Schüler die Oberstufe integriert besuchen solle, mit Unterstützung des audiopädagogischen Dienstes von Zürich. Dieser Entscheid war gegen den Willen der Eltern und gegen die Empfehlung der Schulpsychologen zustande gekommen. Der Regierungsrat hatte allerdings versichert, dass man die Situation nach einem halben Jahr überprüfen werde. Das Bundesgericht gab nun also dem Regierungsrat des Kantons Zug Rückendeckung darin, dass es kein Recht auf Sonderschulung ohne vorherige Prüfung der Integration gebe. Der Integration wurde also Vorrang gegeben. Sie sei zuerst ins Auge zu fassen. Erst wenn diese nicht funktionieren würde (was je nachdem schwierig zu beweisen ist), kann die Sonderschule in Betracht gezogen werden. Dieses Beispiel zeigt, dass die Wahlfreiheit der Eltern Grenzen hat. Die Spielregeln beim Thema Integration/Separation obliegen seit dem NFA (Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung) den Kantonen. So zeichnen sich je nach Kanton unterschiedliche Haltungen ab. Eltern haben also nicht die volle Wahlfreiheit, ob ihr Kind schulisch integriert oder separiert werden soll. Sie können aber eventuell ihren Wunsch realisieren, indem sie ihren Wohnsitz in einen andern Kanton verlegen.

Das Urteil des **Bundesgerichts** befasst sich auch mit finanziellen Aspekten:

«Behinderten Kindern muss nicht ungeachtet von Kostenüberlegungen ein individuell optimiertes Schulangebot zur Verfügung gestellt werden, wenn gleichzeitig für nichtbehinderte Kinder bloss ein standardisiertes, nicht individuell optimiertes Angebot zur Verfügung gestellt wird»
(Bundesgerichtsentscheid 2012).

Diese Sätze sind nicht unproblematisch. Und so reagierte der Verband insieme mit einer Pressemitteilung vom 13.4.2012

«Die Integration kann jedoch nur gelingen, wenn das Kind mit Behinderung angemessen unterstützt wird. Zu einer Integration zu Sparzwecken sagen die Organisationen entschieden Nein.»

3.3 Separation von hörbeeinträchtigten Kindern in Sonderschulen

3.3.1 Die Entstehung von Sonderschulen

Gehörlose und stark hörbeeinträchtigte Kinder haben kaum Bildungschancen ohne eine geeignete Schulung. Dies erkannten Heinicke und Abbé de l'Epée in den Jahren um 1780. Sie gründeten Sonderschulen und förderten die taubstummen Schülerinnen / Schüler. Die beiden Pioniere wussten, dass in den hörbeeinträchtigten Kindern kognitives Potential steckt. Mit einer gezielten und guten Förderung konnte man viel erreichen. So konnte einer der ersten Schüler von Heinicke die Konfirmation schriftlich ablegen. Die Ziele, worauf Heinicke und die Pädagogen des 21. Jahrhunderts hinarbeiten, sind nicht mehr

dieselben. Dass hörbeeinträchtigte Kinder mit gutem Bildungsverlauf ein grosses kognitives Potential haben, ist aber heute wie damals den Pädagoginnen / Pädagogen bewusst. Da es nicht in jedem Dorf hörbeeinträchtigte Kinder gab, mussten zentrale Taubstummenanstalten gebaut werden. Viele Kinder wurden unter der Woche von ihren Familien getrennt und lebten im Internat der Schule. Diese Tatsache löst bei Eltern und Kindern damals wie heute immer noch grosse Widerstände aus. Genauso wie früher braucht es auch in der jetzigen Zeit erfahrene Pädagoginnen und Pädagogen, die diese Entscheidungsprozesse begleiten und Überzeugungsarbeit leisten können.

3.3.2 Rückgang der Sonderschulzahlen im Bereich Hörbeeinträchtigung

Im Folgenden möchte ich Gründe aufzeigen, warum Sonderschulen für Hörbeeinträchtigte in den letzten Jahren geschlossen wurden oder rückläufige Zahlen aufweisen. Ich visualisiere den Rückgang mit den Zahlen der grössten Schule der Schweiz (Zentrum und Schule für Schwerhörige Landenhof in Unterentfelden):

Abb. 3

Die Schülerzahlen zeigen zwar keinen dramatischen Abfall. Es gilt aber zu bedenken, dass andere Institute wie z.B. die Sonderschule Hohenrain ihre Tore ganz geschlossen haben oder sich öffnen mussten gegenüber anderen Formen von Behinderung (Mehrfachbehinderung, Autismus). Jacobs schreibt im Bericht über ein Treffen von zahlreichen Schulleiterinnen / Schulleitern von deutschen, schweizerischen und österreichischen Institutionen, welche in der Ausbildung von Hörbeeinträchtigten aktiv sind:

«Klar ist: Die Situation vieler Schulen für Hörgeschädigte wird sich in naher Zukunft deutlich verändern. Ihre Dienstleistungen (z.B. mobile audiopädagogische Dienste) werden stärker gefragt sein als ihr internes Bildungsangebot (Sonderschule)» (2011, S. 162).

Was aber hat dazu geführt, dass weniger Kinder in die Sonderschule für Hörbeeinträchtigte eintreten? Wie schon im Kapitel Integration angedeutet, ist es vor allem die technischen Revolution:

- Die bessere technische Versorgung von Hörbeeinträchtigten ermöglicht eine Schulung am Wohnort

- Die mobilen Dienste wurden ausgebaut und betreuen professionell die Kinder, welche am Wohnort die Schule besuchen.
- Das gesellschaftliche Umdenken weg von der Separation hin zur Inklusion wirkt sich auf die Schülerzahlen aus. Dies sieht man am deutlichsten bei den Schülerzahlen der beiden Basler Halbkantone. Diese beiden Kantone setzen klare Zeichen zugunsten einer Integration.
- Ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2012 sprach sich gegen den Willen der Eltern für die Integration und gegen die Separation aus, dies hat auch eine Signalwirkung.
- Finanzielle Überlegungen wirken sich auf die Kostengutsprachen und somit auf die Schülerzahlen aus.

3.3.3 Warum es die Sonderschule trotzdem braucht

3.3.3.1 Mangelnde Rücksichtnahme auf die Beeinträchtigung im Schul- und Familienalltag

Heutige Hörhilfen ermöglichen es vielen Kindern und Jugendlichen, dass ihre Lautsprache gut verständlich ist. Dies führt oft zur unbewussten Annahme, dass sie gesprochene Sprache auch gut verstehen können, was natürlich ein Trugschluss ist. Hörbeeinträchtigung wird zu einer unsichtbaren Beeinträchtigung. Diese nimmt man dann im Alltag nicht mehr richtig wahr oder vergisst sie schnell wieder. Im Schulalltag der öffentlichen Schule bedeutet das

zum Beispiel, dass Lehrpersonen viel zu schnell sprechen oder sich während der Erklärung zur Wandttafel drehen (303 - 305). Die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden plaudern in der Peerrunde ohne Punkt und Komma und fallen sich gegenseitig ins Wort.

Abb. 4

3.3.3.2 Die kindliche Entwicklung

Die Pubertät fällt in die Zeit der Oberstufe. Eine Entwicklungsaufgabe dieser Reifezeit ist es, sich von seinen Eltern zunehmend zu distanzieren und eigenständig zu werden. Neben dieser Autonomieentwicklung ist auch die Identitätentwicklung eine zentrale Aufgabe dieser Phase. Dazu benötigen die Jugendlichen eine stabile Peergruppe. Im Kapitel Integration war zu lesen, dass hörende Jugendliche weniger bereit sind als jüngere Kinder, auf die Hörbedürfnisse ihrer hörbeeinträchtigten Freunde einzugehen. In der Peergruppe wird sehr schnell gesprochen und die Beteiligten fallen sich gegenseitig ins Wort. In einer hörenden Umgebung fühlen sich die schlechthörenden Jugendlichen wohl wie das fünfte Rad am Wagen (506 – 509). Sie können zwar dabei sein, können die Diskussionen aber nicht genügend mitsteuern. In zahlreichen Untersuchungen wurde gezeigt, dass hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche häufiger psychische Probleme haben. Die eben beschriebene Situation ist sicher ein

Treiber solcher Probleme. In der Sonderschule erleben sich die Jugendlichen in der Kommunikationsgruppe integrierter. Hier fühlen sie sich zugehörig und sind Teil der Gruppe. Die Sonderschulen machen sie also nicht zu «Sonderlingen» sondern zu Personen, welche innerhalb ihrer Peergruppe Teil haben (309, 310) am gemeinsamen Tun und Erleben.

3.3.3.3 Verlierer der Integration

Im Kapitel Integration konnte man lesen, dass Eltern ein wichtiger Faktor für den Schulerfolg ihrer hörbeeinträchtigten Kinder sind. Sie unterstützen, bereiten vor und nach, sind Tutoren und Ersatzlehrpersonen (105). Diese Aufgaben können aber nicht alle Eltern wahrnehmen. **Bildungsferne** Eltern haben vielleicht nicht dieselben Unterstützungsmöglichkeiten wie bildungsnahe. Hier springt die Sonderschule ein und kann einen Teil dieses Nachteils ausgleichen. So schreibt Hüther in seiner Untersuchung:

Während es an der Regelschule nicht gelingt, die Leistungsunterschiede zwischen deutschen Schülern und solchen mit Migrationshintergrund auszugleichen, so ist dies an der Förderschule offenbar durchaus möglich. Dies zeigt, dass die inklusiven Ansätze im Regelschulbereich zumindest zurzeit nicht dazu führen, die Defizite benachteiligter Kinder adäquat auszugleichen, um sie zu einer wirklichen Teilhabe zu befähigen. Was bei hörenden Schülerinnen und Schülern nicht möglich ist, kann unmöglich bei hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen erreicht werden – schon gar nicht bei solchen mit Migrationshintergrund (2015, S. 195).

Mit dem Modell einer rein integrativen Schule werden auch die hochgradig hörbeeinträchtigten und gehörlosen Kinder und Jugendlichen unzureichend gefördert. Obwohl es sehr gute Integrationsbeispiele gehörloser Kinder gibt, liegt diese Aussage auf der Hand. An den Sonderschulen finden sich häufiger Kinder mit **starken Hörbehinderungen**. Die Regelschule kann ihnen nur unzureichend gerecht werden:

«Dass die Regelschule in der Lage ist, allen – vor allem den hochgradig hörgeschädigten bzw. gehörlosen Kindern eine ausreichende Unterstützung und Betreuung zu bieten, entpuppt sich hierbei als ein, unter den heutigen Bedingungen, völlig realitätsfernes Szenario» (Hüther, 2010, S. 246).

3.3.3.4 Enge Begleitung in die Berufswahl

Die mir bekannten Sonderschulen rühmen sich, dass eine sehr grosse Zahl ihrer Schülerschaft eine Anschlusslösung nach der Sonderschule findet. Die Sonderschule unterstützt Jugendliche im Prozess der Berufsfindung. Zuständig wären in erster Linie die Jugendlichen und ihre Eltern. Durch die langjährige Erfahrung der Sonderschulen mit dem Thema der Berufsfindung haben sie ein gutes Netz an Firmen (623, 624), welche Menschen mit Hörbeeinträchtigung vorurteilsfreier gegenüberstehen. Die Integration in den ersten Arbeitsmarkt gelingt am Ende der Sonderschule besser, als am Ende der öffentlichen Schule.

Wenn es darum geht, den hörgeschädigten Jugendlichen die Integration in den nachschulischen Arbeitsmarkt zu ermöglichen und ihnen die Chance zu erschliessen, ein möglichst autonomes,

von finanziellen staatlichen Transferleistungen unabhängiges Leben zu führen, so führt aktuell kein Weg an der Förderschule für Hörgeschädigte vorbei (Hüther, 2010, S. 245).

3.3.4 Hoher Qualitätsstandard an Sonderschulen

Wenn die Gemeinden und Kantone so viel Geld für ihre hörbeeinträchtigten Kinder ausgeben, erwarten sie eine qualitativ hochstehende Schulung der Kinder und Jugendlichen. Die kognitiven, emotionalen und sozialen Herausforderungen, welche die hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler mitbringen, stellen grosse Herausforderungen für Pädagoginnen und Pädagogen dar. Es ist daher unabdingbar, dass diese gut ausgebildet sind. Unqualifizierte Lehrpersonen und viele Wechsel im Lehrkörper sind Gift für die Sonderschulen. Die Leitungen dieser Institutionen sind gefordert, Arbeitsbedingungen und eine Atmosphäre zu schaffen, welche Mitarbeitende ansprechen, welche aus Berufung an diesen Institutionen arbeiten:

Andererseits ist die Beschulung gehörloser/schwerhöriger Schüler an Schulen für Gehörlose und Schwerhörige durch Lehrkräfte, die im Hinblick auf Methoden, Didaktik und Techniken der Unterrichtsorganisation nicht auf dem neuesten Stand sind, für diese Schüler ebenso wenig vorteilhaft (Hintermair et al., 2014, Seite 278).

Zusammenfassend bringt es Hüther folgendermassen auf den Punkt:

Was in den dargestellten Ergebnissen der empirischen Erhebung auch deutlich wird, ist die Tatsache, dass Klassen, in denen ausschliesslich hörgeschädigte Schüler an der Förderschule unterrichtet werden, keineswegs ein obsoletes Auslaufmodell sind, sondern auch in Zeiten der Inklusion wichtig und notwendig sind (2016, S.56).

3.4 Geschwister hörbeeinträchtigter Kinder

3.4.1 Die Situation der Geschwister hörbeeinträchtigter Kinder in der Literatur

Literatur zum Thema Geschwister behinderter Kinder gibt es mannigfaltig. Sucht man aber nach dem speziellen Thema der Geschwister hörbeeinträchtigter Kinder, findet man kaum passende Literatur (z.B. sind im Magazin Hörgeschädigtenpädagogik des Median Verlags in den letzten acht Jahren dazu keine Beiträge erschienen). Einige Berichte von Geschwistern hörbeeinträchtigter Kinder fand ich bei Haberthür (2005). Diese Aussagen decken sich mit denjenigen von Kindern und Jugendlichen, welche Geschwister mit anderen Behinderungen haben. Ich werde im folgenden Text Aussagen von Geschwistern mit hörbeeinträchtigten Kindern kursiv markieren. Zudem lasse ich Faktoren, welche die Hörbeeinträchtigung gar nicht tangieren ausser Betracht (Geschwister könnten vielleicht monieren, dass es mühsam ist, einen Rollstuhl zu schieben usw.).

Abb. 5

3.4.2 Die Herausforderungen für die Geschwister

Grünzinger (2008) weist in seinem Buch auf Seite 8 darauf hin, dass es aus wissenschaftlicher Sicht kein erhöhtes Risiko für häufigere Entwicklungsstörungen bei Geschwister behinderter Kinder gibt. Er erklärt, dass Geschwister behinderter Kinder eine ähnliche Beziehung haben wie «normale» Geschwister. Jedoch sei die «Streuung» grösser und es gäbe mehr gute aber auch mehr schlechte Beziehungen. Es sei deshalb wichtig, dass man Überforderungssituationen erkennen und entschärfen könne. Im Folgenden möchte ich drei wichtige Stolpersteine im Familienleben mit hörbeeinträchtigten Kindern notieren:

3.4.2.1 Rücksichtnahme auf das hörbeeinträchtigte Geschwister

Besuche in der CI-Klinik, Hörgeräteanpassungen, Besuche der Audiopädagogin oder die Fragen eines gewöhnlichen Familienbesuchers; immer dreht sich das Thema um das hörbeeinträchtigte Kind. Die hörenden Geschwister werden kaum gefragt, wie es ihnen in der Schule geht, wie es mit den Freunden läuft (407). Kommt der Pate, die Grosseltern oder sonst ein Besuch, ist die Frage nach der Entwicklung des hörbeeinträchtigten Kindes allgegenwärtig. (Ich empfehle Eltern, dass sie gezielt die Besucherinnen und Besucher auf die hörenden Kinder aufmerksam machen). Vom hörenden Kind wird erwartet, dass es Verständnis für sein Geschwister zeigt und Rücksicht nimmt auf die besonderen Bedürfnisse des Geschwisters. Es ist notwendig, Zeitfenster in der Familienagenda zu reservieren, in denen mit jedem Kind einzeln etwas unternommen wird (407). Wenn immer möglich, ist es ratsam, die Besuche der Audiopädagogin / des Audiopädagogen auf Zeiten zu legen, in denen das hörende Kind im Kindergarten oder in der Schule verweilt. Rücksichtnahme auf die Situation von hörbeeinträchtigten Kindern von Seiten der Geschwister und der Eltern ist zwar unumgänglich, soll aber angemessen zur spezifischen Situation und zur Beeinträchtigung des Kindes sein. Eltern erwarten vielleicht, dass die hörenden Geschwister ihren

Bruder/Schwester als Dolmetscher unterstützen oder ihn/sie in ihre Peergruppe mitnehmen. Haberthür schreibt dazu:

«Der Vater hingegen findet manchmal, Laura könnte den Bruder mehr mitnehmen – es sei ungerecht, wenn sie weggehe und er müsse zu Hause bleiben» (2005, S. 80).

Solche Erwartungen erachte ich als problematisch. Das Geschwister darf nicht instrumentalisiert werden für die Freundschaftspflege des hörbeeinträchtigten Kindes. Dies empfinde ich als eine unangemessene Übertragung von Verantwortung und Rücksichtnahme.

3.4.2.2 Verbotene Rivalität

Wir alle wissen, dass Streitereien, Rivalität und Eifersucht zum Alltag von Geschwisterbeziehungen gehören. All diese Gefühle sind erlaubt und wichtig für eine gesunde, sozial-emotionale Entwicklung. Achilles (1997, S. 53) erwähnt Studien, die zeigen, dass Eltern Zornausbrüche der Geschwister, die sich gegen das behinderte Kind richten, weniger akzeptieren. Das sei aber eine falsche Intervention. Auseinandersetzung zwischen Geschwistern bauen Frustrationen ab und fördern die Kompetenzen im sozial-emotionalen Bereich.

Nicht selten tragen auch die Eltern zur Unterdrückung der Aggression bei, indem sie – zwar mit guter Absicht – Streit und Konflikte mit dem behinderten Geschwister zu verhindern versuchen. Dies ist jedoch äusserst problematisch – denn Ärger, Wut und Zorn gibt es in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, und das Kind muss den Umgang damit lernen können.... Wird hingegen der Ausdruck schwieriger Emotionen ständig unterbunden, besteht die Gefahr, dass das Kind die Aggressionen nach innen – gegen sich selber oder gegen andere wendet (Haberthür, 2005, S. 26).

(Ich empfehle Eltern, dass sie alle Gefühle von Geschwistern anerkennen und ernst nehmen. Wir haben in unserer Familie Zeiten der Solidarität erlebt. Es gab aber auch Zeiten, wo unsere Tochter nichts mit ihrem hörbeeinträchtigten Bruder zu tun haben wollte. Dies war gut so. Es half ihr, ihren eigenen Weg zu finden und die Akzeptanz dieser negativen Gefühle machte es möglich, dass sich später eine neue, reifere und bewusstere Form der Beziehung und Solidarität entwickeln konnte).

3.4.2.3 Überangepasstheit

Die Gefahr der Überanpassung ist wohl bei später geborenen Kindern grösser. Sie werden vielleicht in eine Situation hineingeboren, die zeitlich und emotional belastet ist. Daher möchten sie die Eltern nicht auch noch mit ihren Anliegen und Bedürfnissen in die Pflicht nehmen. Noch einmal zitiere ich Haberthür:

In diese Situation wurde Sandra hineingeboren: in eine Zeit des emotionalen Aufruhrs der Eltern, in eine Zeit auch der starken Beanspruchung der Mutter durch das tägliche Sprechtraining mit Christine. Mir blieb da als Geschwister wahrscheinlich nichts Anderes übrig, als mich anzupassen (2005, S.26).

Diese Haltung kann leicht dazu führen, dass das Geschwister seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr ernst nimmt. Folgen davon können mangelndes Selbstwertgefühl oder gar psychische Probleme sein.

3.4.3 Die Chancen für die Geschwister behinderter Kinder

Meistern die Geschwister diese Hürden, können die jungen Menschen auch besondere Fähigkeiten erlangen. Gefunden habe ich eine gute Auflistung in einem Onlineartikel zum Thema Geschwister behinderter Kinder von Caroline Schaback. Sie ist Sonderpädagogin an der Universität Würzburg und ich empfehle den ganzen Inhalt als Lektüre. Neben zahlreichen differenzierten Aussagen findet sich eine umfassende Literaturübersicht auf dieser Internetseite. Schaback (Internet ohne Jahreszahl) notiert unter dem Kapitel «Chancen für Geschwister behinderter Kinder» folgendes:

- Sie besitzen oft ein ausgeprägtes Sozialverhalten, sowie Sensibilität **(409)** für andere schwächere Kinder.
- Sie wirken schon fortgeschrittener in ihrer Persönlichkeitsreife **(401 – 409)**.
- Sie zeigen größere Sicherheit im Umgang mit Behinderung im sozialen Umfeld, sowie eine positive und offene Haltung behinderten Menschen gegenüber (prosoziale Einstellungen und Verhaltensweisen).
- Dadurch gewinnen sie Selbstvertrauen und sind leichter fähig zu Selbstkritik.
- Sie zeigen eine geringere Neigung zu aggressiver Selbstverteidigung bei Konflikten, sowie ein gutes Konfliktverhalten und eine höhere Frustrationstoleranz, die im Umgang mit dem behinderten Kind erworben wird.
- Sie zeigen ebenfalls häufig ein höheres Verantwortungsbewusstsein als Gleichaltrige **(409)**.

Im Film erwähnt Lara **(401)** zudem, dass sie die Beeinträchtigung ihres Bruders nicht nur als Einschränkung erlebt. Ganz im Gegenteil erweitert die Gehörlosigkeit ihren Horizont. Die Familie gewinnt damit einen Zugang zu einer neuen Sprache und zu einer neuen Kultur, welche als sehr positiv wahrgenommen wird. Ganz ähnlich tönt es bei Haberthür, wenn eine junge Frau im Kapitel «die Welt der Gehörlosen ist auch meine Welt» schreibt:

Wenn ich auf der Strasse Gehörlose sehe, die sich in Gebärdensprache unterhalten, kann ich fast nicht anders als hingehen und mit ihnen «reden» - und diese Menschen zeigen stets eine riesige Freude. Auch Anlässe der Gehörlosen, die ich zusammen mit meinem Bruder besuche, genieße ich sehr (2005, S.49).

3.5 Identität

3.5.1 Allgemeine Theorien zur Identitätsfindung

Heute wird Identität nicht mehr betrachtet als eine einmalige Lösung, die unsere Biografie unveränderbar bestimmt und sich, beeinflusst durch die von der Gesellschaft vorgegebenen fertigen Modelle und übernehmbaren Identitätsmuster, linear hin und zu „der“ Identität herausbildet. Somit ist Identität nichts Statisches, sondern viel mehr ein dynamischer und lebenslang anhaltender Prozess (Hintermair, 2005, S. 197)

Unsere pluralistische Gesellschaft ermöglicht verschiedenste Lebensentwürfe. So finde ich am Beispiel der sexuellen Orientierung in der Zeitung 20 Minuten neben einer Freundschaftssuche eines Mannes, der einen Mann sucht auch die Diskussion, in welche Toilette transgener Personen gehen dürfen oder müssen. In der westlichen Welt ist sehr vieles möglich und das Internet postet diese Lebensentwürfe schnellstens bis auf die Smartphones in die hinterste Ecke der Erde. Diese grosse Offenheit ist Chance und Gefahr gleichzeitig. Wir können ihr mit fundamentalistischen Schranken begegnen oder sie auch für die Diskussion zu einer eigenen Identitätsfindung nutzen.

Wenn es früher hörend und gehörlos gab, so gibt es heute alle möglichen Abstufungen. Hörbeeinträchtigte Menschen können sich ausschliesslich in der hörenden Gemeinschaft bewegen, oder sie können sich in der gehörlosen Gemeinschaft wohler fühlen, sich täglich aber in der hörenden Arbeitswelt aufhalten, oder sie fühlen sich in beiden Welten heimisch. Dieses Kapitel soll zur Diskussion anregen, welche Identitäten gut zu einem passen. Befreiend finde ich dabei das oben erwähnte Zitat von Manfred Hintermair, dass man einmal zurechtgelegte Meinungen und Identitäten wieder über Bord werfen kann und den Identitätskurs neu justieren kann. Ebenfalls wohltuend erlebe ich die Tendenz, dass es gesellschaftlich mehr akzeptiert ist, gehörlos zu sein und die Gebärdensprache anzuwenden. Ein Beispiel dafür stellt für mich die Ausstrahlung der Tagesschau in Gebärdensprache dar. Es ist nicht mehr die verbotene Sprache. Sich in der gehörlosen Kultur zu bewegen, ist ein möglicher Lebensentwurf geworden, zu dem ein hörbeeinträchtigter Mensch offen stehen kann.

3.5.2 Entwicklungsstufen zur eigenen Identität mit Bezug zur Hörbeeinträchtigung

Eine gute Identitätsfindung ist nicht etwas, was aus heiterem Himmel auf einen herabrieselt. Eine gelungene Identitätsfindung in der Pubertät fängt schon ganz früh an. Ich möchte die wichtigsten Entwicklungsschritte aufzeigen und mögliche Gefahren für hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche erwähnen. Dabei orientiere ich mich an zentralen Entwicklungsthemen aus der Fachliteratur des Bereiches Entwicklungspsychologie

3.5.2.1 Entwicklung von 0 – 3 / 4 Jahren

- Stabilisierung der Selbstregulation und Ausbau des Selbstsystems
- Erweiterung der Bindungskompetenzen, frühen Denk- und Problemlösekompetenzen
- Sprachliche Kompetenzen

(Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 55ff)

Heute sind die Gelingensbedingungen für diese Kompetenzen bei hörbeeinträchtigten Kindern viel grösser. Mit dem Hörscreening werden Hörbeeinträchtigungen viel früher erkannt und Kleinkinder werden technisch früh versorgt. Die professionelle, audiopädagogische Förderung unterstützt die Eltern in der Verarbeitung dieses Diagnoseschocks. Trotzdem sind diese Kinder sprachlich, aber auch in der sozial - emotionalen Entwicklung verzögert. Sie werden vielleicht als „Sandkastenschreck“ wahrgenommen, weil sie ihre Bedürfnisse noch ungenau verbalisieren können und stattdessen die gesuchten Spielsachen der anderen Kinder einfach aus den Händen reissen. Entscheidend für die gute Entwicklung in dieser Phase sind die Eltern.

In Bezug auf die Thematik sehen wir, dass die Eltern der hörgeschädigten Kinder die ersten und die wichtigsten und sozialen Unterstützungspersonen für ihre Kinder sind. Sie sind die Anfangsknotenpunkte eines Netzes, das später durch zahlreiche andere Erfahrungen weiter geknüpft wird. (Hintermair, 2013, S.185)

Diese Eltern müssen altersgerechte und sprachlich angepasste Förderumgebungen gestalten, damit die wichtigen kindlichen Entwicklungsschritte gegangen werden können. Hindern kann dies zum Beispiel eine depressive Verstimmung der Eltern, welche sich ein ganz anderes Kind gewünscht hätten.

Gesellschaftliche Ansichten über Behinderung ganz allgemein können dazu führen, dass die Behinderung versteckt wird und notwendige Hilfsmittel abgelehnt werden. Es ist die Aufgabe der audiopädagogischen Betreuungsperson, welche in das intime Umfeld der Familie gelangt, Hilfe anzubieten. Und es sind nicht zuletzt auch gute Freunde und Betroffene, welche Unterstützung und Begleitung in der Zeit des Annehmens einer Diagnose anbieten können.

«Damit sich also für die hörgeschädigten Kinder ein stabiles Netz an Beziehungen entwickeln kann, brauchen die Eltern dieser Kinder ihrerseits ein tragfähiges Unterstützungsnetz, das durch die Diagnose der Hörschädigung durchaus brüchig werden kann» (Hintermair, Lehmann-Tremmel, Meiser, 2000, S. 136).

Daneben ist es wichtig, dass die hörbeeinträchtigten Kinder auf vielfältige Weise in Kontakt mit anderen Kindern kommen.

3.5.2.2 Entwicklung von 4 – 6 / 7 Jahren

- Erwerb von Kompetenzen zum Umgang mit Altersgenossen und ausserfamiliären Bezugspersonen.
- Weiterentwicklung der sprachlichen Kompetenzen
- Entwicklung der moralischen Urteilskompetenzen
- Erwerb von Rollenkompetenzen des täglichen Lebens

(Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 55ff)

Der Bewegungsradius des Vorschulkindes wird grösser und es ergeben sich verschiedene Begegnungen innerhalb und ausserhalb der Familie. Durch diese Begegnungen kann das Kind lernen, die Sichtweise anderer Personen zu verstehen. In der Wissenschaft wird dafür der Begriff ToM (**Theory of Mind**) verwendet. Es zeigt sich bei hörbeeinträchtigten Kleinkindern, dass auch sie diese Fähigkeiten erlangen, aber meist zu einem späteren Zeitpunkt. Die Verspätung in den sprachlichen Fähigkeiten wirken sich auch auf die sozial-emotionale Entwicklung aus. Aus dem Kapitel «3.1 Medizinisch – technische Versorgung» wissen wir, wie gross die Variabilität in der Sprachentwicklung hörbeeinträchtigter Kinder ist. Es ist mir ein zentrales Anliegen, nochmals auf die Bedeutung des Erwerbs einer Erstsprache hinzuweisen. Macht ein mit Lautsprache gefördertes Kind zu wenig Sprachfortschritte, ist es allerhöchste Zeit, alternative visuelle Sprachangebote zur Verfügung zu stellen. Das Risiko einer schlechten Entwicklung besteht eben nicht nur im Bereich der Sprache, sondern auch im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung.

Das Trainieren der Perspektivenübernahme findet auch im Austausch mit **Geschwistern** statt. Uehli Stauffer (2016) schreibt in ihrem Skript:

«Studien belegen, dass Geschwistererfahrungen die Fähigkeiten des Mentalisierens, also die Fähigkeit sich in die Gefühle und Vorstellungen anderer hineinzusetzen fördern.»

Geschwister sind bedeutend für den Erwerb sozio-emotionaler Kompetenzen. Vergleichen wir beispielsweise das Spielverhalten von Eltern und Geschwistern wird dies klar. Eltern lassen Kinder eher mal gewinnen (was gut ist). Kinder als Spielpartner verfügen über weniger Emotionskontrolle und werden auch mal wütend, wenn sie verlieren. Auch das hörbeeinträchtigte Kind verliert und muss sich mit diesen Gefühlen auseinandersetzen. Diese Erfahrung ist für hörbeeinträchtigte Kinder wichtig. Von grosser Bedeutung ist es, dass Eltern diese Themen verbalisieren. Es darf nicht dabeibleiben, dass man nur Wortschatz im Bereich der Aussenwelt erarbeitet. Gerade das differenzierte sich ausdrücken Lernen im Bereich der Gefühle ist wichtig für eine gute sozial-emotionale Entwicklung und damit eine Vorläuferfertigkeit für die Identitätsfindung in der Pubertät. Spannend fand ich bei Kasten (2003) zu lesen, dass jüngere Geschwister von älteren Geschwistern profitieren, wenn es um Sprache geht.

3.5.2.3 Entwicklung von 7 - 12 Jahren

- Erwerb von schulischen Kompetenzen
- Erwerb von Gruppenkompetenzen

(Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 55ff)

Das Kind verbringt in dieser recht stabilen Phase viel Zeit in der Schule. Ist das schulische Lernen erfolgreich, erhält das Kind Bestätigung und kann den Glauben an seine Fähigkeiten stärken und ausbauen. Die schulischen Hürden für hörbeeinträchtigte Kinder sind bekannt. Mit der Unterstützung vom Elternhaus und einer audiopädagogischen Begleitperson können sie überwunden werden. Auch die Klassenlehrperson und deren Belastungssituation trägt entscheidend zum Erfolg bei.

Neben dem Aneignen schulischen Wissens und Weltwissens ist das Trainieren sozialer Fähigkeiten ein wichtiger Entwicklungspunkt. Das Kind verbringt nicht mehr so viel Zeit zuhause und **Freundschaften** in der Schule oder dem Quartier sollten sich entwickeln. Ein wichtiges Fundament des Selbstwertes gründet vermehrt auf sozialen Vergleichsprozessen mit anderen Kindern. Gelingen diese Kontakte, kann sich das Selbstwertgefühl stabilisieren und die Gruppe ermöglicht Zugehörigkeit. Das Elternhaus bietet noch den sicheren Rückzugsort, aber das Trainingsfeld befindet sich idealerweise nicht mehr in erster Linie zuhause. Das sich Ablösen wird spielerisch erprobt und kann so für die nächste Phase vorbereitet werden.

Hörbeeinträchtigte Kinder sind hier besonders herausgefordert. Die Kommunikation auf dem Pausenplatz, dem Schulweg und dem Quartiersspielplatz ist jetzt schon recht komplex und schnell. Eine mögliche Lösung wäre, dass das hörbeeinträchtigte Kind sich mit einzelnen Kindern trifft. Die Fokussierung auf ein Kind gelingt einfacher. Gruppensituationen sind aber trotzdem unumgänglich und einzeln integrierte Kinder stossen hier vermehrt an ihre Grenzen. Sie stehen am Rand des **Pausenplatzes** oder sind seltener Teil des Gruppengeschehens. Je vielfältigere Gruppenangebote das Kind hat, umso eher gibt es gelungene Gruppenmomente. Ein Sportverein kann eine zusätzliche Möglichkeit bieten oder das Quartierleben. Es ist ein grosser Vorteil, wenn rund um das Haus zahlreiche Spielpartnerinnen und Spielpartner unterschiedlichen Alters zur Verfügung stehen. Ich beobachte, dass hörbeeinträchtigte Kinder im Quartier oder auf dem Pausenplatz sich oft mit etwas jüngeren Kinder ins Gruppenspiel vertiefen. Die Wichtigkeit von kinderreichen und kinderfreundlichen **Siedlungen** darf im Kontext der Hörbeeinträchtigung nicht übersehen werden.

Abb 6: Pokerspiel in einer gedeckten Spielzone des Quartiers

3.5.2.4 Entwicklung von 13 - 18 Jahren

- Erwerb von Kompetenzen zum Schulabschluss und zur Berufsfindung
- Erwerb von freundschaftlichen Beziehungskompetenzen
- Erwerb von Kompetenzen der Identitätsfindung
- Erwerb von Kompetenzen zur Ablösung von den Eltern
- Erwerb von sexuellen Kompetenzen

(Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 55ff)

Nun sind wir beim wichtigsten Zeitfenster in der kindlichen Entwicklung bezüglich der Identitätsentwicklung angelangt. Hier wird sichtbar, was in den früheren Stadien im Elternhaus und in der lokalen Umgebung trainiert wurde. Ohne dieses Trainingsfundament kann der nächste grosse Schritt nicht gelingen. Es ist das **Heraustreten** aus der beschützenden Familienhülle in die grosse weite **Welt**. Freundinnen und Freunde müssen die Eltern ersetzen. Die Berufswahl ist ein zentrales Thema am Ende dieser Phase. Welche Faktoren fördern das Gelingen dieser schwierigen Aufgabe bei hörbeeinträchtigten Jugendlichen:

- Es ist zentral, dass die eigene Beeinträchtigung bewusst reflektiert und akzeptiert wird. Dabei ist es hilfreich, wenn regelmässige Kontakte zu anderen hörbeeinträchtigten Menschen bestehen.
- Therapeutische Angebote sind vorhanden und den Jugendlichen bekannt, denn die psychischen Belastungen und deren Auswirkungen sind nicht zu unterschätzen.
- Sie beherrschen auditive und visuelle Sprachen und können verschiedene Gruppenzugehörigkeiten erproben.

Die beträchtlichen Schwierigkeiten für hörbeeinträchtigte Jugendliche in Gruppensituationen der Schule und der Berufswelt werden nach wie vor **unterschätzt**. Viele Menschen können sich die „unsichtbaren“ Probleme der Hörbeeinträchtigung nicht vorstellen. Der Leidensdruck von einzeln integrierten Jugendlichen in der Schule oder am Arbeitsplatz kann gross sein. Dies zeigen Draheim / Hintermair (2009) in ihrem Buch auf vielfältige Weise. Die autobiografischen Texte im Buch gehen unter die Haut. Die Lektüre ist all jenen Guthörenden sehr empfohlen, die häufig, sei es privat oder schulisch, mit hörbeeinträchtigten Menschen in Kontakt sind.

3.5.3 Identitätsfindung und CI

Es gilt noch, ein paar Sätze zur Situation frühimplantierter Jugendlicher zu schreiben. Speziell an dieser Situation ist, dass sich die Eltern nach bestem Wissen und Gewissen schon früh für eine Implantation entschieden haben. Die Jugendlichen müssen sich dann mit dieser Entscheidung in der Pubertät auseinandersetzen. Es wurde von den Eltern bestimmt, ohne dass die Kinder mitreden konnte. Schmidt, Wagner, Zirigotis schreiben:

Dann sind sie damit konfrontiert, diese Entscheidung der Eltern mit allem Für und Wider zu reflektieren und verarbeiten, nachzuvollziehen oder in Frage zu stellen....wichtige Fragen, deren Klärung die Jugendlichen oft mit sich selbst ausmachen sind:

- *Wie stehe ich zur Entscheidung meiner Eltern?*
- *Was hätte ich an ihrer Stelle gemacht?*
- *Wer bin ich?*
- *Wer bin ich im Vergleich zu meinen Mitschülern? (2009, S. 76).*

Die frühe Cochlea Implantation kann also bei der Identitätsfindung eine anspruchsvolle Aufgabe sein.

3.5.4 Identitätsfindung in der Gehörlosenkultur

Für die Identitätsfindung ist es wichtig, dass sich die jungen Menschen mit Gleichbetroffenen austauschen können. Dafür gibt es verschiedene Angebote. Die SVEHK (Schweizerischer Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder) bietet Unterstützung für Eltern. Während der Treffen in der Freizeit können Kinder erleben, dass es noch andere Menschen gibt, die Hörgeräte und Cochlea Implantate tragen. Viele audiopädagogische Dienste bieten Treffen für hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche an. Zu erwähnen sind Lager von pro audito oder dem Schweizerischen Gehörlosenbund. All diese Kontaktgelegenheiten bieten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu erfahren, dass sie mit ihrer Beeinträchtigung nicht

alleine sind. Trotzdem verbringen viele Kinder und Jugendliche den grössten Teil ihrer Zeit zusammen mit Hörenden. Sie kommen sich in Diskussionen oft vor, wie das fünfte Rad am Wagen. Die Gesprächspartnerinnen und -partner sprechen vielleicht zu schnell und manches ist nicht verständlich. Gerade in

Gruppensituationen erschwert das fehlende oder eingeschränkte Richtungshören das Verständnis der Dialoge (504 – 509).

Abb. 7 (das fünfte Rad am Wagen)

Eine bedeutende Hilfe für die Identitätsfindung kann die Gehörlosengemeinschaft bieten. Ihre Verbände sind national und international gut vernetzt. Es finden Lager und Treffen zu verschiedenen Themen statt. Als Beispiel sei hier ein Lager für jugendliche Gehörlose in Norwegen im Sommer 2016 erwähnt (519 – 522). Rund 80 Personen nahmen daran teil.

Zudem gibt es in der Schweiz **Gehörlosensportvereine**. Diese sind weltweit gut vernetzt. Man muss nicht ein absoluter Profi sein und wird es vielleicht trotzdem schaffen, eine deaflympics zu besuchen. Im Jahr 2017 findet die deaflympics in Samsun in der Türkei statt (517, 518).

Die lebendige Kultur kann man an Poetry Slam Wettbewerben für gehörlose Menschen erleben. Als letztes Beispiel will ich MUX erwähnen. Diese Vereinigung hat sich zum Ziel gesetzt, einen **gehörlosengerechten Zugang** zu musikalischen Anlässen zu ermöglichen. Auf der Homepage mux3.ch findet sich ein Überblick über die aktuellen Anlässe.

3.6 Berufsfindung

3.6.1 Übersicht über die Bildungswege in der Schweiz

Nach der obligatorischen Schulzeit entscheiden sich die Jugendlichen nach ihren Interessen und Fähigkeiten entweder für eine allgemeinbildende Schule (Gymnasium / Fachmittelschule) oder für eine berufliche Grundausbildung (Lehre mit Abschluss EFZ oder EBA). Die Broschüre «Berufsbildung in der Schweiz, Zahlen und Fakten 2016» bietet eine detaillierte Übersicht.

3.6.2 Sekundärstufe II: Die allgemeinbildende Schule (Gymnasium / Fachmittelschule)

Das Gymnasium und die Fachmittelschule bereiten auf eine Ausbildung der Tertiärstufe vor. Die Gliederung und die Dauer bis zur Maturität variieren in den verschiedenen Kantonen. Es gibt Grundlagen- und Schwerpunktfächer. Das Ziel ist das Erlangen eines schweizerisch anerkannten Maturitätsausweises (Fachmaturität oder gymnasiale Maturität).

(Vereinfachtes Modell)

Abb. 8

3.6.5 Hörbeeinträchtigte Jugendliche mit gymnasialer Ausbildung

Die Zeitschrift «Hörgeschädigten Pädagogik» 5/2016 (Illg, Haack, Esser-Leyding, Büchner, Lesinski-Schiedat, Lenarz) widmet sich dem Thema der beruflichen Perspektiven bei Cochlea-Implantat-Trägerinnen und -Trägern. Dabei wurde eine grosse Zahl von 933 gehörlosen und mit CI implantierten Kinder / Jugendlicher über ihre schulischen und beruflichen Bildungswege befragt. Auffällig ist, dass verhältnismässig wenige Erwerbstätige einen Abschluss der Tertiärstufe erreichen. Die Autoren schreiben:

Die Angaben der CI-Träger zeigen, dass Schulabschlüsse wie Abitur oder Fachabitur, die den Eintritt in die universelle Bildung ermöglichen, seltener im Vergleich zu den normalhörenden Gleichaltrigen erreicht werden. Deshalb sind auch Berufsabschlüsse, welche die universitäre Bildung benötigen, bei den CI-Trägern unterrepräsentiert. Die meisten CI-Träger erreichen Berufsabschlüsse in skill 2, in denen viele Handwerksberufe zusammengefasst sind (2016, S. 189).

Die gymnasiale Anschlusslösung für hörbeeinträchtigte Jugendliche ist sehr anspruchsvoll. Oft haben die Schülerinnen und Schüler schulische Defizite im Bereich der Sprachen. An zwei Standorten (Neue Kantonsschule Aarau und neu am Gymnasium Zürich Nord) erhalten die Jugendlichen eine zusätzliche Unterstützung. Die Lehrpersonen sind an diesen beiden Schulen besser informiert und haben mit dem Thema Hörbeeinträchtigung bereits Erfahrungen gesammelt. Es existiert aber in der Schweiz keine Sonderschule auf der Sekundarstufe II. Al- Zubaidy (2012) hat in ihrer Maturitätsarbeit gezeigt, wie anspruchsvoll dieser Weg ist (**601 – 611**).

Dank der verbesserten technischen Unterstützung mit Hörgeräten und Cochlea Implantaten haben die hörbeeinträchtigten Jugendlichen bessere Chancen eine gymnasiale Maturität zu erlangen.

3.6.6 Hörbeeinträchtigte Jugendliche mit beruflicher Grundausbildung

Wie erwähnt absolvieren ein sehr grosser Teil der hörbeeinträchtigten Jugendlichen eine berufliche Grundausbildung. Diese dauert zwischen zwei und vier Jahren. Die Jugendlichen sind auf einen verständnisvollen Umgang des Lehrbetriebs bei Problemen im Bereich des Hörens angewiesen. Im Gegensatz zur gymnasialen Berufsbildung unterstützt eine spezielle Berufsschule die Jugendlichen während ihrer Ausbildungszeit. Die Berufsfachschule für Lernende mit Hör- und Kommunikationsbeeinträchtigung) in Zürich Oerlikon (BSFH) unterstützt die Lernenden mit dem Ziel, gleichwertige Abschlüsse und die Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu bieten. Die Lernenden (aktuell ca. 250) kommen aus der Region der Deutschschweiz. Die Mehrkosten für die Schule übernimmt die IV. Eine Studie der HfH (Audeoud, Lienhard, 2006), welche in der Schweiz mit 20 bis 35-jährigen hörbeeinträchtigten Personen durchgeführt wurde, zeigt, dass

- die Arbeitszufriedenheit recht gross ist
- der sorgfältige Berufsfindungsprozess eine zentrale Rolle spielt für die positive Arbeitsintegration
- die Erwerbslosenrate gut doppelt so hoch ist, wie bei einer hörenden Vergleichsgruppe
- im Bereich der Ausbildung der BSFH in Oerlikon eine gewichtige Bedeutung zukommt
- Betroffene einen beträchtlichen Mehraufwand leisten müssen, um bestehen zu können

Auch die Bachelorarbeit von Hutter, Franzen weist auf die Wichtigkeit und die Kompetenz der BSFH hin, wenn sie schreiben

«Die BSFH wird von den Interviewpartnern grossenteils gelobt und sehr positiv bewertet. Sie erklären uns, dass die Dozentinnen und Dozenten gut auf die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen eingehen können» (2014, S. 86).

5 Planung und Durchführung des Filmprojekts

5.1 Filmprojekt

Der Film beinhaltet Zeichnungen, Grafiken, Film- und Fotodokumente aus der Familiensammlung und Interviews mit Bezugspersonen von Andrin Siebenhaar. Zudem wurde eine hörbeeinträchtigte Studentin an einem Studientag begleitet und interviewt.

Interviewpartnerinnen und –partner im Film: Corinne Suter (Primarlehrerin), Ursula Rey (Schulleiterin), Susanne Kehl-Rheinegger (Mitglied Badmintonclub Aarau), Marcel Müller (Mitglied Badmintonclub Aarau), Steve De Cianni (Mitglied Badmintonclub Aarau), Rahel Lindegger (Studierende CAS), Lara Siebenhaar (Familie), Tanja Siebenhaar (Familie) Christoph Siebenhaar (Familie), Andrin Siebenhaar (Familie)

Interviewerin und Interviewer im Film: Corinne Stutz (Gebärdensprachdolmetscherin), Andrin Siebenhaar (Familie)

Zielpublikum des Filmes sind Studierende pädagogischer Hochschulen, Familien mit hörbeeinträchtigten Kindern und Fachpersonen im Bereich Hören. Der Film wird auf der Plattform Vimeo veröffentlicht. Von dieser Plattform kann er als Stream angeschaut werden. Das Herunterladen ist nicht möglich. Es werden wenige Hardcopies zu Ausbildungszwecken erstellt werden. Mein Sohn Andrin und alle Interviewten sind mit der Veröffentlichung der Filmdokumente in dieser Form der Masterarbeit einverstanden.

Zum Zeitpunkt der Abgabe der Masterarbeit ist das Filmprojekt auf dem Stand eines Entwurfs. Es werden nach Bewertung der Masterarbeit – nicht zuletzt aufgrund der kritischen Anmerkungen bei deren Evaluation – noch einige Änderungen und Ergänzungen vorgenommen. Die Endfassung des Filmes wird untertitelt. Zum einen soll er Hörbeeinträchtigten zugänglich gemacht werden und zum anderen sind die schweizerdeutsch gesprochenen Interviews im deutschsprachigen Raum nicht überall verständlich.

5.2 Planung

5.2.1 Inhaltliches und Drehbuch

Seit mehreren Jahren beschäftigte mich die Idee der Realisation eines Fortsetzungsfilmes zum Film «Mein Weg zur Sprache – oder wie ein hörbehindertes Kind die Welt entdeckt». Das Schreiben einer produktorientierten Masterarbeit verhalf der Idee zur Realisation. Der Film sollte die Entwicklung des Kindes hin zum Jugendlichen dokumentieren. Daher waren viele Themen schon gesetzt. Es gab Zeiten der schulischen Integration und Jahre des Besuchs der Sonderschule. Die CI-Implantation fiel in die zu dokumentierende Zeit. Die intensive Beschäftigung mit dem Thema der Hörbeeinträchtigung als Vater, als Student der Hochschule für Heilpädagogik und als Klassenlehrer einer Klasse mit hörbeeinträchtigten

Kindern hat mich auf die Relevanz des Kapitels Identität aufmerksam gemacht. So entstanden die einzelnen Filmkapitel.

Als nächstes folgte das Literaturstudium zu den gewählten Themen. Ich notierte mir wichtige Punkte und nahm Kontakt mit möglichen Interviewpartnerinnen und -partner auf. Glücklicherweise fand ich grosse Unterstützung durch einen Kameramann. Er ermöglichte mir, dass die neu gefilmten Interviewdokumente in technisch guter Qualität aufgenommen werden konnten. Die Interviewerin des ersten Filmes «Mein Weg zur Sprache» befand sich während wichtiger Filmtage auf Reisen. Ich fand mit Corinne Stutz eine sehr engagierte und erfahrene Fachperson, die auch für Sendungen des Schweizer Fernsehens vor der Kamera steht.

Nach den Interviewaufnahmen im August 2016 begann die Arbeit am Computer. Während eines Jahres illustrierte ich Aussagen, schrieb Off – Texte oder untertitelte die Entwicklungsdokumentation. Während dem Schneiden entstand der Film, wie er heute vorliegt. Auch die Rückmeldungen des Evaluatorenteams hatten einen bedeutenden Einfluss auf die Gestaltung und Weiterentwicklung des Films.

Technisch unterstützt wurde ich von der Filmfachfrau Corlotta Holy-Steinemann.

5.2.2 Terminplanung

Datum	Arbeitsschritte	
28.1.2015	Abgabe Skizze Masterarbeit	
14.12.2015	Besprechung Masterarbeit mit D. Nussbaumer	
6.1.2016	Kontaktaufnahme J. Vieli (Kameramann)	
Jan. 2016	Ideensammlung der Interviewtexte nach Literaturstudium	
11./12.2.2016	Filmaufnahmen Kapitel Geschwister	
25.4.16	Abgabe Disposition	
	Kontaktaufnahme Filmberaterin C. Holy	
27.4.16	1. Anfrage Finanzierung (Max Bircher, Phonak, SGB)	
29.6.2016	Zusage Max Bircher Stiftung	
8.7.2016	Zusage Stiftung Hören und Verstehen	
19./20. 8.2016	Filmen Interviews, Schulszenen, Badmintonszenen	
10.9.2016	Filmen FHNW Olten mit R. Lindegger	
5.10.2016	Zusage SGB	
28.11.2016	Filmen BSFH	
14.2.2017	Filmaufnahmen Kapitel Geschwister	
März 2017	Evaluation mit Fachpersonen / Eltern / Heilpädagoginnen / -pädagogen	
Juni 2017	Abgabe Masterarbeit	
August 2017	Präsentation Masterarbeit	
September 2017	Schlussredaktion, Untertitelung	
4. November 2017	Premiere mit allen Beteiligten, Freundinnen und Freunden	

5.3 Finanzierung

Schon für die erste DVD «Mein Weg zur Sprache» musste ich die Auslagen von ca. 5000 Franken decken. Daher kannte ich bereits einige Stiftungen und konnte ihnen das Vorgängerprodukt zeigen. Ich konnte belegen, dass viele Studierende und Eltern den ersten Entwicklungsfilm, welcher das Alter von 0 - 6 Jahren dokumentiert, gesehen hatten. Diese Tatsache machte es mir einfacher, auch den zweiten Film zu finanzieren. Es fällt aber auf, dass die Stiftungen mit der veränderten Finanzsituation nicht mehr so viele Mittel zur Verfügung haben. Es ist schwierig für sie, in Zeiten der Negativzinsen das Stiftungsvermögen gewinnbringend anzulegen und damit Projekte grosszügig zu unterstützen. Ich möchte mich auch mit diesen Zeilen nochmals bei den Geldgebern bedanken.

Den ersten Film «Mein Weg zur Sprache» habe ich als DVD verkauft. Das Verpacken und Verschicken ist zeitaufwändig. Ich musste immer kontrollieren, ob die Überweisung getätigt wurden. Die DVD's wurden ohne Gewinn zum Selbstkostenpreis verkauft. Für den zweiten Film habe ich entschieden, ihn nur noch als Link per Mail gratis zu versenden. Dies reduziert den Aufwand für Versand und Verpackung. Heutige Laptops haben zum Teil gar keine DVD Laufwerke mehr. Das Anschauen von gestreamten Filmen ist gefragt. Für die Video-Plattform Vimeo bezahle ich einen moderaten monatlichen Beitrag, das Anschauen meiner Dokumentation ist dafür werbefrei.

Auslagen:

Kosten für professionellen Kameramann inkl. Ausrüstung	Fr. 1400
Kosten für Hardware, Filmprogramme	Fr. 400
Kosten für Professionalisierung im Bereich Bild	Fr. 1000
Kosten für Professionalisierung im Bereich Ton	Fr. 1000
Geschenke	Fr. 500
Untertitelung	Fr. 1000

Einnahmen:

Unterstützung durch Max Bircher Stiftung Brief vom 29.6.2016	Fr. 2000
Unterstützung durch SGB Brief vom 5.10.2016	Fr. 1000
Unterstützung durch Stiftung Hören und Verstehen Brief vom 8.7.2016 (18.10.16)	Fr. 2000

5.4 Technisches Wissen

5.4.1 Seitenverhältnis

In der Entwicklungsgeschichte des Films wurden verschiedene Seitenverhältnisse verwendet. Gewisse Formate verschwanden wieder, andere haben sich durchgesetzt. Unter dem Seitenverhältnis versteht man das Verhältnis der Seitenlängen in einem Rechteck. Die beiden Zahlen 4:3 oder 16: 9 sind Hinweise auf die Seitenlänge der Breite und der Höhe. Vor dem Jahr 1995 wurde oft das Verhältnis 4:3 verwendet. Die Filmaufnahmen meiner alten Kamera, weisen so auch dieses Format auf. Seit dem Jahr 2000 hat sich aber ein neues Seitenverhältnis durchgesetzt. Man kann das gut beobachten, wenn man durch die Verkaufsabteilungen der Multimediafilialen schlendert. Die Fernsehgeräte sind heute viel breiter. Die Fortsetzung des Films «Mein Weg zur Sprache» muss also im Format 16:9 gefilmt werden. Schwierig wird es nun aber mit den authentischen Familienaufnahmen, die vor zehn Jahren gefilmt wurden. Sie liegen nur als 4:3 Formate vor. Dies passt aber nicht zur Tatsache, dass der neue Film in 16:9 produziert wird. Die Folge davon sind zwei schwarze Balken links und rechts des Bildes

bei den Filmsequenzen, welche alte Aufnahmen zeigen

Abb. 18

5.4.2 Veränderungen beim Filmen und Schneiden

Im Jahr 2006 habe ich den ersten Film fertiggestellt. In den letzten Jahren hat sich beim Schneiden von Filmen einiges geändert. Dazu zwei Beispiele:

- Geschnitten wird heute viel schneller. Bei einer Talksendung wie «Aeschbacher» oder «der Club» wechselt die Kameraführung häufig. Gleiche Einstellungen mit einer Dauer von 20 Sekunden sind selten. Dies habe ich nun berücksichtigt und öfter mal eine Halbtotale oder eine zuhörende Person in die Interviewantwort geschnitten.
- Die Person, welche das Interview führt, wurde nie gezeigt. Heute sieht man in der «Tagesschau» sowohl die interviewte wie auch die interviewende Person. Das habe ich beim zweiten Film ebenfalls verändert.

5.4.3 Autodidaktische Lernwege

Monatelang habe ich mich mit dem Filmen und dem Schneiden beschäftigt. Dadurch wird man als gewöhnlicher TV Konsument auf spezielle Filmaufnahmen und Schnittideen aufmerksam. Ich habe verschiedene Ideen aufgenommen und versucht, sie gewinnbringend umzusetzen. Hier ein Beispiel von SRF: Bei einem Interview mit der Kommissarin aus der Serie «der Bestatter» wird die Kamera auf den Boden gelegt und die Schauspielerin läuft daran vorbei. Dies habe ich beim Kapitel «Geschwister» ausprobiert. Hier sind die beiden Beispiele:

Heute kann ich mit komplexen Filmschneidprogrammen umgehen. In gewissen Sequenzen wurden mehrere Ton- und Bildspuren bearbeitet. Ich habe mich um Bild- und Musikrechte gekümmert und ein paar kreative Ideen auch selbst generiert.

Abb. 21

6 Evaluation der Filmdokumentation durch Expertengruppen

Im zweiten Filmprojekt wollte ich die Regie und den Schnitt selber in die Hand nehmen. Da ich aber keine Ausbildung im Film Schneiden und Produzieren habe, benötigte ich immer wieder Unterstützung. Im Bereich des Schnittes konnte ich auf die regelmässige Hilfe einer Filmfachfrau zurückgreifen. Ich traf sie jeweils in Zürich und wir sahen uns die Kapitel an. Dabei erhielt ich viele Tipps im Bereich der Schnitttechnik. Diese Treffen mit Frau Holy-Steinemann waren bereits eine Art Evaluation durch eine Person, die mit dem Thema der Hörbeeinträchtigung nicht vertraut ist. Die Evaluation durch Personen aus den Zielgruppen ist ein wichtiger Faktor bei einer produktorientierten Masterarbeit. Darum folgt nun die Auswertung der Evaluatorinnen und Evaluatoren der Zielgruppen.

6.1 Interviews mit Expertinnen/Experten und weiteren Evaluatorinnen

Nachdem 80 % gefilmt und geschnitten war, wollte ich eine Evaluationsphase einschalten. Ich kontaktierte verschiedene Personen und durfte ihnen den Filmentwurf im März 2017 zeigen. Diese Personen wählte ich aus den folgenden Zielgruppenbereichen:

Expertinnen und Experten im Bereich Hören:

- Lukas Berweger, Audiopädagoge
- Heidi Stocker, Dozentin HfH aus dem Bereich «Hören»
- Peter Bachmann, Co-Institutionsleiter SEK 3 Zürich

Weitere Evaluatorinnen:

- T. I. Heilpädagogin ohne zusätzliche Kenntnisse im Bereich der Hörbeeinträchtigung (möchte nicht mit vollem Namen erwähnt werden)
- Anuschka Füglistler, (Mutter eines hörbeeinträchtigten Kindes)
- Marianne von Orelli, (Mutter eines hörbeeinträchtigten Kindes)
- Nelli Peters, (Mutter eines hörbeeinträchtigten Kindes)
- Nicole Frei (Mutter eines hörbeeinträchtigten Kindes)
- Patrizia Mauro, (Mutter zweier hörbeeinträchtigter Kinder)

Die Fragen stellte ich anhand der Vorlage Experteninterview, welche im Anhang 10.7 abgebildet sind. Die differenzierten Antworten der Experten finden sich im Anhang 10.8 – 10.10

Folgende Fragen wurden gestellt:

- A. Welches sind deine spontanen Reaktionen zum Filmentwurf aus technischer Sicht?
- B. Welches sind deine spontanen Reaktionen zum Filmentwurf aus inhaltlicher Sicht?
- C. Ist die Entwicklung des bilingualen Weges nachvollziehbar?
- D. Wie relevant ist der Film für die Zielgruppe der Eltern?
- E. Wie relevant ist der Film für die Zielgruppe der Fachpersonen des Bereichs Hören?
- F. Wie relevant ist der Film für die Zielgruppe Studierende von Hochschulen?

- G. Wie beurteilst du die Umsetzung der beiden Kapitel «Integration» und «Separation»?
- H. Gelingt es, ein Nachdenken über Grenzen und Chancen der technischen Hilfsmittel in Bewegung zu bringen?
- I. Kann es mit dem Film gelingen, dass die Achtsamkeit für Geschwister behinderter Kinder steigt?

6.2 Auswertung der Interviews

6.2.1 Spontane Rückmeldungen zum Filmentwurf aus technischer Sicht

T. I. und L.B.	<ul style="list-style-type: none"> + sehr abwechslungsreich + viele verschiedene Medien: Fotos, Filme, Skizzen, Zeichnungen, Animationen + Aufnahme mit der Drohnenkamera + gezeichnete Animationen sind sehr gelungen + technisch positiv beeindruckt
H.S. und P.B.	<ul style="list-style-type: none"> + Visualisierungen von Inhalten + abwechslungsreicher Mix von verschiedenen Medienformen + gute Analogien (z.B. das 5. Rad am Wagen) + / - kein Profifilm, stört aber nicht und macht es persönlich
Eltern	<ul style="list-style-type: none"> + Musik sehr passend + sinnvolle und schöne Zeichnungen - Lautstärkeeinstellung verbessern - Interviewperson und Eltern anschreiben - Bedeutung der Augen beim Thema Identität unklar

6.2.2 Spontane Rückmeldungen zum Filmentwurf aus inhaltlicher Sicht

T. I. und L.B.	<ul style="list-style-type: none"> + tolle Spannweite, grosse Vielseitigkeit + gute Anknüpfung mit dem ersten Film + hochrelevante Themen + tolle Zitate am Schluss, sie untermauern das Gesagte nochmals + toll, dass das Thema Geschwister angesprochen wurde
H.S. und P.B.	<ul style="list-style-type: none"> + nichts darf weggelassen werden + es ist nie langweilig + zeigt auf einmalige Weise ein Sowohl-als-auch und nicht ein Entweder-oder (Integration/ Separation, Lautsprache, Gebärdensprache usw.) + keine Schönfärberei und nicht dogmatisch + ein sehr persönlicher und emotionaler Film + einmalig, dass Andrin sich selber die Stimme gibt im letzten Kapitel + du sprichst als Vater und Fachmann, ist auch eine Realität

	+ Zitate am Schluss sind sehr stimmig und regen zum Nachdenken an
Eltern	<ul style="list-style-type: none"> + sensationell, toll, Chapeau + sehr abwechslungsreich, nie langweilig + regt zum Nachdenken an + deckt ganz viele wichtige Themen ab + Strategien von Andrin in auditiv schwierigen Momenten waren interessant + wirkt positiv + für Studierende ist der Film ein Muss + selbstbewusster, reflektierter Junge - Bedeutung des Elternvereins fehlt beim Thema Identität - Interviewperson und Eltern anschreiben - Bedeutung der Augen beim Thema Identität unklar

6.2.3 Ist die Entwicklung des bilingualen Weges nachvollziehbar?

T.I. und L.B.	<ul style="list-style-type: none"> + ja, man spürt im ganzen Film die bilinguale Haltung der Eltern + mit der Sonderschule kam ein Stück Identitätsfindung
H.S. und P.B.	<ul style="list-style-type: none"> + Kind / Jugendlicher kann sich selber äussern, ist ein grosser Gewinn + man erkennt, dass dieser Weg auch neue Fähigkeiten gebracht hat + Unglaublich, wie Andrin zwischen den Sprachmodalitäten wechseln kann + Ich habe geschätzt, dass nicht nur Leistung angesprochen wird, sondern auch das Herz - unklar ist geblieben, wie er zu dieser guten Gebärdensprachkompetenz gekommen ist
Eltern	<ul style="list-style-type: none"> + Zusammen mit dem ersten Film gibt es einen tollen Überblick + viele Facetten vom Kind und seiner Familie sind sichtbar + toller Einblick in eure Familie

6.2.4 Relevanz des Filmes für die Zielgruppe der Eltern hörbeeinträchtigter Kinder

H.S. und P.B.	<ul style="list-style-type: none"> + solche Filme wünsche ich mir für Weiterbildungen mit Eltern + der Film gibt gute Diskussionsanlässe - den Erfolg zu sehen, kann für andere Eltern auch schwierig sein
Eltern	<ul style="list-style-type: none"> + der Film gibt betroffenen Eltern eine Perspektive für die Zukunft + es ermutigt, zu sehen, was alles möglich ist + es braucht diesen Film + ich fühle mich als Mutter durch die gute Entwicklung von Andrin nicht angegriffen

6.2.5 Relevanz des Filmes für die Zielgruppe der Fachpersonen im Bereich Hören

T.I. und L.B.	+ Beispiele aus dem Leben sind immer wichtig für die Fachpersonen + es ist für Fachpersonen wichtig, dass man in eine Familie hineinsieht
H.S. und P.B.	+ Fachpersonen müssen die Seite der Betroffenen kennen + die Aussagen zur Kombination CI und Hörgerät waren interessant + es ermöglicht Fachleuten, in andere "Gewänder" zu schlüpfen

6.2.6 Relevanz des Filmes für Studierende der HfH und Heilpädagogen

T.I. und L.B.	+ gerade die Visualisierungen im Bereich der Technik sind sehr wertvoll + viele Themen sind auch relevant für andere Bereiche von Behinderung + die Geschichten aus dem Leben sind spannend für Studierende
---------------	---

6.2.7 Umsetzung der Kapitel «Integration» und «Separation»

T.I. und L.B.	+ klare Worte der Schulleiterin haben gefallen + die Bedeutung der Klassenlehrperson wird gut gezeigt + Bereitschaft und Offenheit von Seiten der Schule sind wichtig, das wird gezeigt
H.S. und P.B.	+ gut, dass auf den Nachteilsausgleich und die Rahmenbedingungen hingewiesen wurde - die Aussagen der Schulleiterin höre ich nicht gerne. Man ist zur Annahme dieser Aufgabe verpflichtet
Eltern	+ gut ist gezeigt, dass viele Faktoren zum Gelingen oder Scheitern der Integration wichtig sind - Schade, dass es keine Schulszenen aus der Sonderschule gibt - Mir fehlt die Frage an Andrin, ob die Separation im Nachhinein die richtige Entscheidung war

6.2.8 Umsetzung des Kapitels Grenzen und Chancen von technischen Hilfsmitteln

T.I. und L.B.	- habe den Vergleich mit dem Frosch nicht verstanden + die Verbindung von Bild und Ton mit dieser Visualisierung ist eindrücklich + die Kommentare und Off-Texte sind wichtig + das Zitat zu den Sprachen am Schluss des Kapitels hat mir sehr gefallen
H.S. und P.B.	+ die Visualisierung ist grossartig + positiv, dass mit Fotos gearbeitet wurde. Zum Glück gabs keine Bilder aus dem OP + Gut gewählt auch für CI kritische Personen
Eltern	+ Visualisierung des CI's ist sagenhaft + emotionales Kapitel, welches berührt

	- Hinweis fehlt, dass es auch viel Training braucht
--	---

6.2.9 Umsetzung des Kapitels Geschwister

T.I. und L.B.	<ul style="list-style-type: none"> + gut, dass das Thema der Geschwister zur Sprache kommt + hier spürt man vor allem den Gewinn und die Chancen, die aus der Situation gezogen wurden + Kapitel regt zum Nachdenken in diesem Bereich an
H.S. und P.B.	<ul style="list-style-type: none"> + schön, den Stolz der Schwester zu spüren + die Jugendsprache ist passend, das darf so sein + das Kapitel muss im Film bleiben, gerade weil es so wenig Literatur darüber gibt - in diesem Kapitel hätte ich es sinnvoll gefunden, wenn die Interviewfrau die Fragen gestellt hätte. + die Szenerie über dem Vierwaldtädtersee passt gut für einen Überblick oder Rückblick auf die Familie
Eltern	<ul style="list-style-type: none"> + Schön, wie man den Stolz spürt, aber auch die mühsamen Seiten der Behinderung - warum kommt der jüngere Bruder nicht zu Wort? + gut, dass die Geschwister zu Wort kommen

7 Diskussion

7.1 Diskussion zu den theoretischen Grundlagen

Im Kapitel 3 habe ich die theoretischen Grundlagen erörtert. In diesem Kapitel will ich nun die wissenschaftlichen Meinungen unterstreichen, ergänzen oder mit eigenen Aussagen kontrastieren. Da es sich um eine produktorientierte Masterarbeit handelt, habe ich mich auf einige, mir zentral erscheinende Aspekte der theoretischen Grundlagen fokussiert.

7.1.1 Integration und Separation

Hintermair et al. (2014) weisen darauf hin, dass im Laufe der letzten Jahre gehörlose Schülerinnen und Schüler öfter an ihren Wohnorten beschult wurden. Dies habe ich auch mit meiner kleinen Statistik (Abb.3) aufgezeigt. Integration wird von vielen Eltern und Kindern als positiv erlebt. Zudem besteht der politische Wunsch, Integration (Inklusion) anzustreben. Die UN Behindertenrechtsvorlagen, welche von den westlichen Ländern ratifiziert wurden, sprechen sich ebenfalls für eine Integration bzw. eine Inklusion aus. Schulbehörden, welchen die finanzielle Seite einer Separation ins Auge sticht, nehmen diesen Trend zur Integration gerne auf. Eine Integration «light» mit beispielsweise zwei Unterstützungsstunden pro Woche durch eine Audiopädagogin kommt der Gemeinde wesentlich günstiger, als eine Sonderschule fernab des Wohnorts. Das Bundesgerichtsurteil vom 13. April 2012 stärkt letztinstanzlich diese Trendrichtung. Als erstes ist die Integration hörbeeinträchtigter Kinder in der Schule und im Kindergarten zu prüfen. Auch ich finde diesen Ansatz richtig, zumal die technische Revolution mit dem CI eine bedeutende Verbesserung für die Integration gebracht hat. Mit der finanziellen «Lightversion» bin ich allerdings nicht einverstanden. Um einer Integration beizustimmen, gilt es folgendes zu prüfen:

- Erhält das Kind eine angemessene Unterstützung, um den schulischen Inhalten zu folgen?
- Sind die auditiv vermittelten Inhalte (z.B. Nutzung von Audiodateien im Schulunterricht) für das hörbeeinträchtigte Kind verständlich und nachvollziehbar?
- Kann das Kind genügend soziale Kontakte pflegen und kann es sich zum Beispiel auf dem Pausenplatz als Teil der Kindergruppe zugehörig erleben?
- Kommen die Loslösungsprozesse des Jugendlichen von den Eltern während der Zeit der Oberstufe in Gang und entstehen unterstützende Kontakte zu einer Peergruppe?
- Haben die Eltern genügend Ressourcen, um das Kind schulisch und sozial zu begleiten, u.a. auch im schwierigen Prozess der Berufsfindung?

Können diese Fragen nicht positiv beantwortet werden, ist es wichtig, mit allen Beteiligten gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Diese Lösungen werden nicht kostenneutral sein. Die Überprüfung der oben genannten Punkte soll jährlich stattfinden, um die aktuelle Situation regelmässig zu beurteilen und gegebenenfalls anzupassen.

Entschliesst sich die Familie für eine Integration am Wohnort, gilt es sicherzustellen, dass der regelmässige Kontakt zu anderen hörbeeinträchtigten Menschen aufrechterhalten wird. Dazu bieten sich

Treffen der audiopädagogischen Dienste, Treffen der Elternvereine, Lager für Gleichbetroffene oder Trainingsbesuche in Gehörlosensportclubs an.

Hüther (2016) und andere Autoren weisen aber mit Nachdruck darauf hin, dass es weiterhin Sonderschulen braucht, welche hörbeeinträchtigte Kinder unterrichten. Im Kapitel 3.3.3 habe ich beschrieben, welche Schülergruppen davon am meisten profitieren. Dem stärksten Argument zugunsten der Sonderschule liegen meines Erachtens entwicklungspsychologische Aspekte zugrunde. Hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche benötigen viel Unterstützung seitens der Eltern. Dies führt dazu, dass Eltern den Kindern überdurchschnittlich nahe stehen. Der wichtige und natürliche Ablösungsprozess, weg von den Eltern - hin zur Peergruppe, welcher sich gegen Ende der Primarschulzeit verstärkt, ist daher erschwert. Wir erkennen das am Beispiel von Helikoptereltern, welche ihre Kinder ständig überwachen. Die Flughöhe deutlich nach oben zu schrauben, ist die Aufgabe der Eltern während der Pubertät. Im integrativen Umfeld, wo die Eltern weiterhin Co-Lehrpersonen und Co-Begleiter ihrer Kinder sind, ist dies eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Der Besuch einer Sonderschule, fernab des elterlichen Rotorblattes, wirkt entwicklungsfördernd, stärkt die Selbständigkeit und verhilft zu einer neuen Peergruppe.

Gerne möchte ich noch einen theorieergänzenden Aspekt notieren, welcher ebenfalls für die Sonderschule spricht: Eine Hörbeeinträchtigung ist eine kaum sichtbare Behinderung. Daher wird sie schnell vergessen und die Umgebung verliert die Rücksichtnahme aus den Augen. Im täglichen Zusammenleben mit hörbeeinträchtigten Menschen tappe auch ich immer wieder in die gleichen Fallen. Immer wieder muss ich mir bewusst vor Augen führen, wo die Stolpersteine für hörbeeinträchtigte Menschen liegen. Warum nehmen wir wenig Rücksicht auf die hörbeeinträchtigte Schülerinnen / Schüler, Freundinnen / Freunde und Familienmitglieder? Warum vergessen wir sie und ihre Beeinträchtigung so schnell? Meine Erklärung, warum es vielen Menschen schwerfällt, sich den kommunikativen Schwierigkeiten hörbeeinträchtigter Menschen bewusst zu sein, ist folgende:

Würden Sie mit einer blinden Person hier joggen gehen? Die Antwort ist augenfällig und lautet nein. Es ist zu gefährlich, man könnte sich den Knöchel verknacksen oder gar das Bein brechen. Wieso fällt die Antwort so eindeutig aus? Wir haben die Möglichkeit, die Augen zu schliessen und uns die Situation innerlich vorzustellen: Wie wäre das, wenn ich selber blind über diese Strasse rennen müsste? So können wir uns problemlos in diese Situation eines blinden Menschen einfühlen.

Abb. 22

Ganz anders ist es beim Hören. Wenn man an einem Gespräch in der Peergruppe teilnimmt, kann man sich das «nicht Hören» schlecht vorstellen. Wir haben keine Möglichkeit, die Ohren zu schliessen und uns in die Situation Hörbeeinträchtigter einzufühlen. Die Natur hat uns so ausgestattet, dass unsere Ohren immer online sind. Wir hören das Baby schreien, den Wecker am Morgen klingeln und wir hätten nicht überlebt, wenn wir das Brüllen des Säbelzahnigers in der Steinzeit im Schlaf nicht gehört hätten. Die ständige Bereitschaft des Gehörs ist ontogenetisch sinnvoll. Es beraubt mich aber der Möglichkeit, mich in schwierige auditive Situation einfühlen (einhören) zu können. Deshalb glaube ich, dass dies der Grund ist, warum so viele Menschen nicht fähig sind, sensibel Rücksicht auf die auditiven Bedürfnisse hörbeeinträchtigter Menschen zu nehmen. Die Freunde plaudern, der Lehrmeister spricht ununterbrochen, die Schulzimmer sind akustisch nicht umgestaltet usw. Wir tun dies nicht aus bösem Willen, sondern weil wir

uns nicht automatisch in die Situation hineinversetzen können. Nur wenn wir uns das immer wieder ins Bewusstsein rufen, können wir es nachvollziehen. Wenn hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche integriert die Schule besuchen, geschieht es immer wieder, dass ihre Beeinträchtigung mit ihren Schwierigkeiten vergessen geht. Die Lehrpersonen, die Peergruppe oder die Familie nehmen zu wenig Rücksicht. Es bedarf Spezialistinnen und Spezialisten, die bewusst auf die Beeinträchtigung eingehen und damit umgehen können. Diese Spezialistinnen und Spezialisten finden sich vor allem in der Sonderschule.

7.1.2 Chancen und Grenzen der modernen Technik

Laszig (2014), Hintermair et al. (2014) und viele andere Forscher sind sich einig. Das CI hat die Sprachverständlichkeit für gehörlos geborene Kinder (mit einigen Ausnahmen) stark verbessert. Dies erlebten wir auch in unserer Familie so. Nach einer halbjährigen Durststrecke schätzten wir mehr und mehr den Nutzen dieser technischen Meisterleistung. Andrin kann Lautsprache heute einfacher und besser verstehen als vor der Implantation.

Ebenso ist sich die Fachwelt einig darüber, dass eine Implantation frühzeitig erfolgen soll. Soll die Plastizität des auditorischen Cortex erhalten bleiben, ist es sinnvoll, vor dem achtundvierzigsten Lebensmonat zu implantieren. Laszig (2014) schreibt, dass man das Verpassen dieses Zeitraums schmerzlich erfahren werde. Das haben wir so nicht erlebt. Es zeigt sich also in unserem Fall eine divergierende Erfahrung zur Frage des Implantationsalters. Die Wissenschaft spricht von einem Zeitfenster, in welchem die Operation stattfinden müsse, damit ein guter Nutzen vorhanden ist. Unser Sohn hat dieses Zeitfenster klar verpasst und zieht trotzdem einen bedeutenden Nutzen aus dem Innenohrimplantat. Mit der Frage, warum sich die Literatur und unsere Erfahrungen so unterscheiden, habe ich den Leiter des CI Zentrums Dr. rer. biol. hum B. Strauchmann konfrontiert. Er kennt und betreut unseren Sohn im Zusammenhang mit dem CI. Ich zitiere hier wichtige Passagen aus seiner Mailantwort:

Neurobiologisch ist bekannt, dass bei ertaubt geborenen Kindern eine Implantation möglichst innerhalb des ersten bis zweiten Lebensjahres erfolgen sollte – spätestens bis zum siebten Lebensjahr, da die für das Sprachverstehen und Sprachproduktion erforderlichen Hirnareale dann optimal genutzt werden. Ist dies nicht der Fall, werden andere Sinne ihr Potential stärker nutzen und diese Areale besetzen. Auch ist bekannt, dass es in der Altersgruppe bis zum 7. Lebensjahr deutliche Verzögerungen im Vergleich zu Normalhörenden gibt (d.h. das Höralter liegt deutlich hinter dem biologischen Alter zurück), je später das Kind implantiert wird....So, das ist aber nur eine Seite der Medaille. Das Gehirn weist auf der anderen Seite eine hohe Plastizität auf, so dass es Fälle gibt, bei denen eine „verzögerte“ Implantation zu guten Ergebnissen führt. Leider können wir das nicht messen und voraussagen. Ebenso wie bei Normalhörenden gibt es bei den CI-Implantierten gute und schlechte Performer....Hinsichtlich unserer Tests weist Andrin jedoch relativ gute Ergebnisse in den Sprachtests auf und zeigt eine stetige Verbesserung.

Damit will ich aber keine Werbung für eine späte Implantation machen. Sicherlich war es wichtig, dass der auditorische Cortex mithilfe der Hörgeräte stets stimuliert wurde. Findet keine Stimulierung statt, ist ein früher Implantationszeitpunkt unabdingbar.

Zum Schluss möchte ich noch auf die **theorieergänzenden Aussagen** des Films hinweisen. Viele Eltern hörbeeinträchtigter Kinder haben sehr hohe Erwartungen an den Nutzen eines Cochlea Implantats. In meiner täglichen Arbeit erlebe ich aber auch die Grenzen dieses Wunderwerks. Das hat mich veranlasst, eine eigene Visualisierung zu entwickeln. Einerseits sind darin Tonaufnahmen des Instituts für Schallforschung von der österreichischen Akademie der Wissenschaften zu hören. Sie zeigt CI-Simulationen von Männer- und Frauenstimmen. Visuell habe ich die Tonaufnahmen mit passenden Bildern untermalt. Die Bilder wurden mit dem Programm Fotoshop bearbeitet. Es sind anfänglich ca. 150 Pixel, danach werden die Auflösungen besser und die Pixelanzahl erhöht sich.

<p>Abb. 23 A 380 verpixelt mit Fotoshop</p>	<p>Abb. 24 A 380 verpixelt mit Fotoshop</p>	<p>Abb. 25 A 380</p>

Meine Visualisierung will auf das manchmal eingeschränkte Sprachverständnis von CI – Trägern aufmerksam machen. Sie versucht mit einer «Übersetzung» ins Visuelle, die auditive Beschränktheit des Cochlea Implantats auf zweiundzwanzig Elektroden für das Auge sichtbar und das Ohr hörbar zu machen.

7.1.3 Identität

Das bekannte Sprichwort «*Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm*» weist darauf hin, dass Kinder und Jugendliche in vielen Fällen zahlreiche Meinungen und Haltungen ihrer Eltern übernehmen. Wir wissen aus der Forschung, dass 95 % der hörbeeinträchtigten Kinder hörende Eltern haben. Was bedeutet dies nun im Kontext des Sprichworts vom Apfel und vom Stamm. Da die Eltern in der hörenden Welt leben, ist zu erwarten, dass auch ihr Kind sich in dieser Welt bewegen will. So bewegen sich viele hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche in der hörenden Welt, weil sie gar keine andere kennen. Dies bedeutet aber, dass hörbeeinträchtigte Jugendliche in auditiv anspruchsvollen Diskussionen die Inhalte nur teilweise verstehen und sich manchmal wie das fünfte Rad am Wagen fühlen. Es bedarf von den hörenden Eltern einer bewussten Entscheidung, dass sie ihren Kindern die ihnen fremde Welt und Kultur der Gehörlosengemeinschaft zeigen und ihnen visuelle Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Viele Eltern tun sich schwer mit der Vorstellung, dass ihr Kind eine Sprache (die Gebärdensprache) «spricht», die sie selber nicht verstehen und in eine Kultur eintaucht, die ihnen fremd ist. Trotzdem ist es wünschenswert, dass möglichst viele Eltern schon früh den Wert der Multisprachlichkeit erkennen. Es ist

nicht wichtig, dass die Eltern die Gebärdensprache perfekt beherrschen. Es ist aber in vielen Fällen hilfreich, wenn die Eltern ihre Muttersprache mit Gebärden unterstützen können. Es ist wünschenswert und für die Identitätsentwicklung der Kinder von grosser Bedeutung, dass die Kinder regelmässig in Kontakt mit muttersprachlich gebärdenden Menschen kommen und so eine Verankerung in dieser Kultur erfahren können. Die Identitätsfindung zwischen der hörenden und gehörlosen Welt könnte so unverkrampfter und natürlicher angegangen werden. Es wird nie das eine oder andere sein, sondern immer das Sowohl-als-auch. Die hörbeeinträchtigten jungen Menschen leben in einer hörenden Welt und es ist nicht möglich, sich davon gänzlich zu distanzieren. Aber es ist auch eine Frustration, immer nur die Hälfte einer Diskussion zu verstehen. Es muss angestrebt werden, dass alle Menschen einen Ort mit freier Kommunikation erleben dürfen. Die Gehörlosengemeinschaft bietet einen solchen Raum und eine eigenständige und bereichernde Kultur für hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche.

7.2 Diskussion zum Film

Im Kapitel 6 habe ich die Rückmeldungen der Evaluatorinnen und Evaluatoren zusammengefasst. Im Kapitel 7 soll nun eine Diskussion zu mir wichtig erscheinenden Aussagen aus Kapitel 6 geführt werden.

7.2.1 Allgemeine Eindrücke zu Technik und Gehalt

Viele Hinweise der Evaluatorinnen und Evaluatoren zu den technischen Details habe ich bereits in die Überarbeitung des Films einfliessen lassen. Divergierende Aussagen zur technischen Umsetzung gab es auch. L.B. war vom technischen Aspekt des Films beeindruckt. P.B. äusserte sich dahingehend, dass es kein Profifilm sei, was durchaus der Wahrheit entspricht. Diese divergierenden Aussagen hängen meines Erachtens mit Erwartungen dieser Personen an den Film zusammen. P. B. hat mit vielen Profis soeben einen Videoclip für das Portal «audiopädagogik.ch» erarbeitet. Er kennt die Arbeit von professionellen Filmteams. Im neusten Clip sind folgende Personen für die technische Realisierung zuständig: Projektleitung zwei Personen, Regie zwei Personen, Kamera eine Person, Schnitt eine Person, Audiomix eine Person. Bei meinem Projekt hingegen habe ich die Regie, den Schnitt und den Audiomix weitgehend selbst realisiert.

Wichtige Adjektive zum Gehalt des Filmes waren: vielfältig, spannend, gehaltvoll, vielseitig und abwechslungsreich. Es wurde verschiedentlich betont, dass es wichtig ist, diesen Film zu realisieren.

7.2.2 Nachvollziehbarkeit einer bilingualen Entwicklung

Der Film zeigt, zusammen mit dem ersten Video «Mein Weg zur Sprache», eine Entwicklungsgeschichte über sechzehn Jahre. Er gibt Einblick in eine Familie, in welcher die bilinguale Erziehung in Laut- und Gebärdensprache vom Babyalter bis in die Adoleszenz einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Das sei fantastisch und einmalig im Bereich der Hörbeeinträchtigung meinen P.B. und H.S.. Es ist sicher sinnvoll, wenn man sich zuerst den Film «Mein Weg zur Sprache» anschaut, welcher die Entwicklung von 0 – 6

Jahren zeigt. Der aktuelle Film baut auf diesen Informationen auf. Die Diskussion, den ganzen Entwicklungsverlauf in einem Film zu zeigen, ist noch zu führen.

Daneben scheint es mir sinnvoll, kleinere Sequenzen einzeln anzubieten. Ich denke dabei an den Visualisierungsversuch mit dem Flugzeug, der Kerze und dem Orchester.

7.2.3 Relevanz für die einzelnen Zielgruppen

Die Interviews wurden mit Expertinnen und Experten aller drei Zielgruppen (Studierende, Fachpersonen im Bereich Hörgeschädigtenpädagogik, Eltern hörbeeinträchtigter Kinder) geführt. Unisono waren alle neun Expertinnen und Experten der Meinung, dass der Film wichtig und nützlich für ihre Zielgruppe sei.

Abb. 26 zeigt die Zielgruppen des ersten Films «Mein Weg zur Sprache»

Ich bin überzeugt davon, dass vor allem Studierende der Heilpädagogik oder Studierende an einer pädagogischen Hochschule die breite Information über Hörbeeinträchtigung als wertvoll erachten werden. Der Film zeigt eine Entwicklung, welche positiv verlief. Man erhält Einblick in das Leben eines Jugendlichen, welcher sich selbstbewusst und differenziert in Laut- und Gebärdensprache ausdrücken kann. Diese Tatsache könnte bei betroffenen Eltern Widerstände und Frustration auslösen. Gezeigt wird ein erfolgreicher bilingualer Weg, durch welchen die persönliche Geschichte der Eltern mit ihrem hörbeeinträchtigten Kind vielleicht auch hinterfragt wird. Die fünf Elternexpertinnen teilten diese Befürchtungen jedoch nicht. Diese Mütter sind aber alle sehr engagierte und bewusste Elternteile, welche auch im SVEHK (Schweizerische Vereinigung der Eltern hörbehinderter Kinder) aktiv tätig sind. Bei weniger engagierten und selbstbewussten Eltern könnte der Film negative Gefühle auslösen. Auf dem Klappentext des ersten Filmes, sowie bei Aussagen (214) im Kapitel «2. CI Implantation» habe ich darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass jede Familie ihren eigenen Weg sucht und findet.

7.2.4 Rückmeldungen zu den Filmkapiteln Integration und Separation

Die Filmkapitel «1. Schulische Integration», «3. Sonderschule» und «6. Nach der Volksschule» nehmen das Thema der Integration und Separation auf. Der Film zeigt ein Sowohl-als-auch: Kindergarten und Primarschule besuchte Andrin integriert, die Oberstufe in der Separation und die Berufsschule absolviert der hörbeeinträchtigte Lehrling sowohl in der regulären Berufsschule, als auch an der BSFH. Besonders H.S. erwähnt, dass beide Schulungsformen je nach Situation und Zeitpunkt wichtig sind und eine Wahlmöglichkeit bestehen muss, um die optimale Schulungsform zu gewährleisten. Es scheint mir

ebenfalls wichtig, die getroffenen Entscheidungen immer wieder zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen (vgl. 7.1.1).

7.2.5 Möglichkeiten und Grenzen der technischen Hilfsmittel

Das österreichische Institut für Schallforschung hat den Versuch gemacht, die Art und Weise wie man mit einem CI hört, für uns Hörende auditiv nachvollziehbar zu machen. Diesen auditiven Versuch habe ich mit einer Visualisierung ergänzt. Die Kombination von Tondokument und Visualisierung hat den Evaluatorinnen und den Evaluatoren Eindruck gemacht und gut gefallen. Mit dieser Darstellung wollte ich einen Kontrapunkt zu den geschönten Werbeaussagen von CI Herstellern setzen. Es ist erfreulich, wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem CI, Sprache gut verstehen können. Mit einem CI ist aber kein vergleichbares Hören, wie mit zwei Ohren möglich, obwohl das in gewissen Werbungen vorgegaukelt wird.

Bemängelt wurde, dass die Abbildung von Sinneshaarzellen eines Frosches für Verwirrung sorgte. L.B. meinte, dass es sinnvoll wäre, sich um die Bildrechte einer Rasterelektronenmikroskopaufnahme einer menschlichen Haarsinneszelle zu machen. Zudem scheint der Off – Text für Laien noch nicht verständlich zu sein.

7.2.6 Achtsamkeit auf die Situation der Geschwister

Das Thema Geschwister hörbeeinträchtigter Kinder ist in der deutschsprachigen Literatur kaum zu finden. Die Expertinnen und Experten fanden es deshalb sinnvoll und wichtig, dass darauf ein Fokus gelegt wurde. Die intensive Beschäftigung mit dem hörbeeinträchtigten Kind kann für Geschwister eine Chance und eine Gefahr sein. Die Rückmeldungen in den Interviews zeigten, dass die Familie sehr bewusst mit dem Problem umgegangen sei und sich das Ganze in diesem Familienbeispiel als gewinnbringend entwickelt habe. Man spürt den Stolz der Schwester auf die gewonnene Kultur. Daneben wird aber ehrlich und in authentischer Jugendsprache auch auf die mühsamen Aspekte dieser Beeinträchtigung in der Familie hingewiesen. Die landschaftlich bezaubernde Szenerie mit der Sicht auf den Vierwaldstättersee sei gut gewählt, meinte P.B..

Bemängelt wurde, dass der Vater das Interview führte, da die Tochter durch die Anwesenheit des Vaters befangen sein könnte. Dieser Hinweis ist sicher richtig. Aus zeitlichen Gründen konnte ich die Interviewerin nicht noch einen zusätzlichen Tag in Anspruch nehmen. Das Kapitel Geschwister hat mit vier Drehtagen den Bogen bereits überspannt und zeigt damit auch, wie wichtig mir dieses Thema war.

7.3 Fazit und Ausblick für die weitere Filmarbeit

Eine intensive zweijährige Arbeit wird im November 2017 abgeschlossen werden. Das Produkt wird für Studierende, sowie für Eltern hörbeeinträchtigter Kinder eine authentische Entwicklungsgeschichte aufzeigen. Die Entwicklung kann insgesamt über sechzehn Jahre verfolgt werden: vom Baby zum Kleinkind, vom Schüler zum Lehrling. Der Film schliesst mit zweisprachlich geäusserten Meinungen und Haltungen des nun sechzehnjährigen Jugendlichen ab.

Der Film ist schweizerdeutsch gesprochen und geht auf die Gegebenheiten in der Schweiz ein. Schon für Deutschland und Österreich stimmen einige Aussagen nicht mehr. Da denke ich beispielsweise an die Situation für Lehrlinge. In Deutschland besuchen über 50 Prozent das Gymnasium und schliessen mit dem Abitur ab. Der duale Bildungsweg, wie wir ihn in der Schweiz häufig erleben, ist in Deutschland und Österreich viel weniger verbreitet. Trotzdem ist mir eine deutsche Untertitelung wichtig, damit der Film auch in diesen beiden Ländern gewinnbringend eingesetzt werden kann.

Gerne würde ich in den nächsten Jahren ein Konglomerat aus den beiden Filmen zusammenstellen. Ein Konglomerat, welches nicht nur für die Schweiz Gültigkeit hat. Ein Film, der aufzeigt, dass mehr als ein Entweder-oder, nämlich ein Sowohl-als-auch möglich ist. Es geht um die Nutzung der neusten Technik, sowie die Rückbesinnung auf die Eigenheiten der Sprache und Kultur der gehörlosen Menschen auf der ganzen Welt. Gehörlosigkeit ist nicht nur ein Verlust, ein Fehlen eines wichtigen Sinnes. Es ist auch Augensprache, Poesie, Kultur, Heimat, Gemeinschaft und ein Gewinn! – «*deafgain*»! In diesem Sinne möchte ich abschliessend die Expertin H.S. zitieren:

Der Film hat eine sehr positive Ausstrahlung und er zeigt das Sowohl-als-auch. In der Gehörlosenpädagogik gab es immer das «Entweder–oder» und hier ist das «Sowohl-als-auch» dargestellt: sowohl Integration, als auch Separation, sowohl Gebärdensprache, als auch Lautsprache, sowohl im hörenden Verein, als auch im Gehörlosenverein. Das ist etwas extrem Schönes, etwas Neues, und überhaupt nicht dogmatisch.“

8 **Abbildungsverzeichnis**

- Abb. 1: Cover DVD 2 (eigene Gestaltung)
- Abb. 2: Hörgerät historisch“ (<https://medienportal.siemens-stiftung.org/100272>), © Siemens Stiftung 2015, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international (Lizenztext siehe <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>)
- Abb. 3: eigene Grafik, Schülerzahlen Landenhof Unterentfelden
- Abb. 4: eigene Zeichnung vom 15.1.2017
- Abb. 5: eigenes Foto vom 5.10.2014
- Abb. 6: eigenes Foto vom 10.3.2016
- Abb. 7: eigene Zeichnung; das fünfte Rad am Wagen vom 17.1.2017
- Abb. 8: Eigene Grafik; allgemeinbildende Schulen, eigene Grafik mit Bildern aus https://www.google.ch/?gfe_rd=cr&ei=vbX4V4qIDsr8AesjaaBg&gws_rd=ssl#q=berufsbildung+in+der+schweiz-fakten+und+zahlen+2016.pdf2
- Abb. 9: Eigene Grafik; berufliche Grundausbildung, eigene Grafik mit Bildern aus https://www.google.ch/?gfe_rd=cr&ei=vbX4V4qIDsr8AesjaaBg&gws_rd=ssl#q=berufsbildung+in+der+schweiz-fakten+und+zahlen+2016.pdf2
- Abb. 10: Eigene Grafik; Tertiärstufe, eigene Grafik mit Bildern aus https://www.google.ch/?gfe_rd=cr&ei=vbX4V4qIDsr8AesjaaBg&gws_rd=ssl#q=berufsbildung+in+der+schweiz-fakten+und+zahlen+2016.pdf2
- Abb. 11: Eigenes Foto; erste Hörgeräte vom 10.8.2016
- Abb. 12: Eigenes Foto; blaue Hörgeräte vom 10.8.2016
- Abb. 13: Eigenes Foto; aktuelle digitale Geräte vom 10.8.2016
- Abb. 14: Eigenes Foto; Badmintondoppel vom 10.3.2016
- Abb. 15: Eigenes Foto; vor der CI – Operation, Juli 2011
- Abb. 16: Eigenes Foto; nach der Operation in der Universitätsklinik, Juli 2011
- Abb. 17: Eigenes Foto; nach der Operation wieder zuhause, Juli 2011
- Abb. 18: Screenshot aus dem Film «Mein Weg in die Welt» Kapitel 1 Integration
- Abb. 19: Screenshot aus: <http://www.srf.ch/kultur/film-serien/barbara-terpoorten-manchmal-regt-mich-anna-maria-schon-auf>,
- Abb. 20: Screenshot aus dem Film «Mein Weg in die Welt» Kapitel 4 Geschwister
- Abb. 21: Screenshot Filmschneideprogramm Adobe Premiere Pro CC 2017, Kapitel 2 CI Implantation
- Abb. 22: https://c1.staticflickr.com/3/2701/4304094088_4a448fd908_b.jpg, Zugriff am 5.3.2017
- Abb. 23: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AirbusA380overfly.jpg>, Zugriff am 6.1.17 um 13.00 verpixelt mit Fotoshop, (Nutzungsrecht: Zur Wiederverwendung und Veränderung gekennzeichnet)

- Abb. 24: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AirbusA380overfly.jpg>, Zugriff am 6.1.17 um 13.00 verpixelt mit Fotoshop, (Nutzungsrecht: Zur Wiederverwendung und Veränderung gekennzeichnet)
- Abb. 25: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AirbusA380overfly.jpg>, Zugriff am 6.1.17 um 13.00, (Nutzungsrecht: Zur Wiederverwendung und Veränderung gekennzeichnet)
- Abb. 26: Eigene Grafik; Zielgruppen «Mein Weg zur Sprache»

9 Literaturliste

Achilles, I. (1997) „... und um mich kümmert sich keiner“ – *Die Situation der Geschwister behinderter Kinder*. München: Serie Piper.

Al – Zubaidy, J. (2012). „Verstöhn Sie mich?“ *Hörgeschädigte am Gymnasium - Integration oder Sonderschulung?*. Aarau: Maturarbeit

Audeoud, M., Lienhard, P. (2006) *Mittendrin – und doch immer wieder draussen?* Luzern: Edition SZH.

Berufsbildung in der Schweiz: file:///C:/Users/andri/Downloads/berufsbildung_underschweiz-faktenundzahlen2016.pdf

Bundesgerichtsentscheid vom 13. April 2012. Internet:

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-l-162%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir (Zugriff am 16.8.2016 um 15.01 Uhr)

Draheim, J., Hintermair, M. (2009). *Was bedeutet es, schwerhörig zu sein?. Eine Reise in die Erfahrungswelt schwerhöriger Menschen auf der Basis autobiografischer Texte. Ein Lesebuch*. Killisch-Horn: Median – Verlag.

Fröhlich-Gildhoff, K. (2007). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Grünzinger, E. (2005). *Geschwister behinderter Kinder. Besonderheiten, Risiken und Chancen. Ein Ratgeber für Familien*, Care-Line GmbH 2005.

Haberthür, N. (2005). *Kinder im Schatten; Geschwister behinderter Kinder*. Oberhofen am Thunersee: Zytglogge

Hintermair, M. (2005). Identitätsarbeit hörgeschädigter Menschen als individuelle Konstruktions- und Veränderungsleitung im Kontext sozialer Anerkennung, personaler Stärkung und kultureller Zuordnungsoptionen. *Hörgeschädigten Pädagogik* 59, S. 196 – 202.

Hintermair, M. (2013), Soweit die Netze tragen, *Hörgeschädigten Pädagogik*, 5, S. 185

Hintermair, M., Knoors, H., Marschark, M. (2014). *Gehörlose und schwerhörige Schüler unterrichten. Psychologische und entwicklungsbezogene Grundlagen*. Killisch-Horn: Median Verlag.

Hintermair, M., Lehmann-Tremmel, G., Meiser, S. (2000). *Wie Eltern stark werden. Soziale Unterstützung von Eltern hörgeschädigter Kinder. Eine empirische Bestandsaufnahme*. Hamburg: Verlag Hörgeschädigte Kinder.

Hüther, A. (2010). Was leistet die Förderschule für Menschen mit Hörbehinderung. *Zeitschrift Hörgeschädigten Pädagogik*. 6, S. 238 – 248.

- Hüther, A. (2013). Regelschule vs. Förderschule – Ein Vergleich der Ergebnisse aus Elternbefragungen. *Zeitschrift Hörgeschädigten Pädagogik*. 2, S. 66 – 75.
- Hüther, A. (2015). Regelschule vs. Förderschule – Ein Vergleich der Ergebnisse aus Elternbefragungen. *Zeitschrift Hörgeschädigten Pädagogik*. 5, S. 190 – 196.
- Hüther, A. (2016). Das Jahr danach – die Bewertung von Integrationsklassen durch Schüler mit Hörschädigung nach dem Ende der integrativen Massnahmen. *Zeitschrift Hörgeschädigten Pädagogik*. 2, Seite 65.
- Hutter N., Franzen J. (2014). *Arbeitsintegration in den 1. Arbeitsmarkt von hörbehinderten Menschen* HES-SO Wallis: Bachelorarbeit.
- Illg, A., Haack, M., Esser-Leyding, B., Büchner, A., Lesinski-Schiedat, A., Lenarz, T. (2016). Langzeitergebnisse, schulische und berufliche Perspektiven bei Cochlea-Implantat-Trägern. *Zeitschrift Hörgeschädigten Pädagogik*. 5, S. 187-192.
- Insieme. Pressemitteilung. (2012). *Bundesgericht stärkt schulische Integration*. Internet: <http://www.agile.ch/assets/files/PDF-2012-D/MM-EH-Integration-d.pdf> (Zugriff am 16.8.2016 um 15.02 Uhr)
- Jacobs, H. (2011). Schule für Hörgeschädigte – quo vadis? *Zeitschrift Hörgeschädigten Pädagogik*. 4, S. 159 - 162.
- Kasten, H. (2003). *Geschwister. Vorbilder, Rivalen, Vertraute* (5. Aufl.). München: Ernst Reihardt.
- Laszig, R. (2014). 30 Jahre Cochlea Implant. *Zeitschrift Hörgeschädigten Pädagogik*. 2, S. 48 – 49.
- Leonhardt, A. (Hrsg.). (2009). *Hörgeschädigte Schüler in der allgemeinen Schule. Theorie und Praxis der Integration*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Meyer, M. (2013). *Gibt es den richtigen Zeitpunkt für ein zweites Cochlea-Implant? Überlegungen aus der neuropsychologischen Perspektive*. Unveröffentlichte Präsentation. http://www.pro-audito.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente_CI-Forum_2013/ci-forum-2013_meyer.pdf (Zugriff am 4.5.2016 um 9.00 Uhr).
- Probst, R. (2011). *Beantwortung von Fragen aus dem Publikum* Ci Forum in St.Gallen. Unveröffentlichte Präsentation und Mitschrift. Fundus pro audito Schweiz.
- Schaback, C., *Geschwister behinderter Kinder*. Internet: <http://www.intakt.info/?id=100> (Zugriff am 27.4.2017 um 9.00 Uhr).
- Schmidt, K., Wagner, K., Tsirigotis, C. (2009). Identitätsarbeit rund um CI – besondere Herausforderung in der Pubertät. *Hörgeschädigten Pädagogik*. 2, S. 76.
- Stecher, M. (2011). *Guter Unterricht bei Schülern mit einer Hörschädigung*. Heidelberg: Median-Verlag von Killisch-Horn
- Szagon, G. (2012). *Wege zur Sprache; ein Ratgeber zum Spracherwerb bei Kindern mit Cochlea- Implant*. Lengerich: Past Science Publishers.

Szagan, G. (2011). Einflüsse auf den Spracherwerb bei Kindern mit Cochlea-Implantat: soziale Faktoren und Implantationsalter. *Zeitschrift Hörgeschädigten Pädagogik*. 1, S. 6-11.

Truninger, R. (2015). *Frühimplantation und ihre Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung*.

Unveröffentlichte Präsentation. <http://www.pro>

[audito.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente_CI_Forum_2015/CI-](http://www.pro-audito.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente_CI_Forum_2015/CI-)

[Fru__himplantation_und_Entwicklung.R.Truninger.pdf](http://www.pro-audito.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente_CI_Forum_2015/CI-Fru__himplantation_und_Entwicklung.R.Truninger.pdf) (Zugriff 4.5.2016 um 8.00 Uhr).

Uehli Stauffer, B. (2016). *Geschwisterbeziehungen und soziale Entwicklung*. Skript 2 P04 PMT

UN-Behindertenrechtskonvention (in Kraft getreten für die Schweiz 2014). Artikel 24, unter

<http://www.insos.ch/assets/Downloads/UNO-BRK-Beitritt-Schweiz.pdf> (Zugriff 15.8.2016 um 15.00 Uhr).

Veraguth, D. (2013). *Bilaterale Cochlea Implantation, Voraussetzung, Erwartungen, Ziele*. Unveröffentlichte

Präsentation und Mitschrift. Internet: http://www.pro-audito.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente_CI-

[Forum_2013/ci-forum-2013_veraguth.pdf](http://www.pro-audito.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente_CI-Forum_2013/ci-forum-2013_veraguth.pdf). (Zugriff 15.8.2016 um 15.00 Uhr).